

Universität Bayreuth
Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften
Fachgruppe MusikTheater

Bachelorarbeit zu dem Thema

Giuseppe Petrosellinis und Domenico Cimarosas
L'italiana in Londra
am römischen Teatro Valle

**Die Einflüsse auf die Entstehung des *intermezzo in musica à cinque voci* im römischen
Umfeld**

(Giuseppe Petrosellinis and Domenico Cimarosas *L'italiana in Londra* at the roman Teatro Valle – Influences on
the making of the *intermezzo in musica à cinque voci* by the roman surrounding)

Vorgelegt von:

Penelope Sesterhenn
Forststraße 2
95496 Glashütten

Kontakt Daten:

penelope.sesterhenn@googlemail.com
0151/28919505

Matrikelnummer: 1381650

Fachsemester: 8

Studiengang: BA Musiktheaterwissenschaft

Gutachter: Prof. Dr. Cordula Knaus, Prof. Dr. Manuela Jahrmärker

Abgabetermin: 30.09.2019

Inhaltsverzeichnis

Titelseite

Inhaltsverzeichnis.....	2
1. Einleitung.....	3
2. L’Italiana in Londra – eine typisch römische oder neapolitanische Oper?.....	6
3. Der Einfluss des Publikums auf den Erfolg des Intermezzo.....	12
3.1 Das Publikum.....	12
3.2 Ein Werk für das römische Publikum.....	15
4. Anpassungen an die Sänger.....	22
4.1 Girolamo Crescentini	23
4.2 Giuseppe Censi.....	25
4.3 Gennaro Luzio.....	29
4.4 Giuseppe Lolli.....	33
4.5 Francesco Bussani.....	34
5. Eindeutige Zuordnung von Giuseppe Petrosellinis Libretto zu Rom.....	37
6. Der Einfluss des Vatikan.....	38
7. Besonderheiten des Teatro Valle.....	40
8. Zusammenfassung.....	41
Anschauungsmaterial zu „3.2 Ein Werk für das römische Publikum“.....	42
Literaturverzeichnis.....	43

1. Einleitung

L’Italiana in Londra ist eine frühe komische Oper des italienischen Komponisten Domenico Cimarosa, deren Libretto vermutlich Giuseppe Petrosellini verfasst hat¹. Uraufgeführt wurde sie am 29. Dezember 1778 am römischen Teatro Valle als *Intermezzo in musica a cinque voci* und trug als erstes Werk des Komponisten, welches in den wichtigen Häusern des italienisch-sprachigen Raumes aufgeführt wurde und weit über die Landesgrenzen hinweg Anklang fand, zu dessen internationaler Karriere bei. So erlebte *L’Italiana in Londra* neben zahllosen weiteren Vorstellungen allein in den ersten dreißig Jahren zumindest vierzig Erstaufführungen in Europa, unter anderem im Teatro alla Scala in Mailand als erste Oper des Komponisten (1780), in Neapel (1794), Wien (1783), Hamburg (1789), London (1788), Versailles (1787) und Madrid (1785). Sogar in St. Petersburg (1786) und Riga

1 In dem von Palombini herausgegebenen Textbuch ist kein Librettist aufgeführt. Petrosellinis Autorschaft wird lediglich angenommen, weil ihn die *Gazzetta Toscana* ein Jahr nach der römischen Erstproduktion als Verfasser angegeben hat. (Vgl. *Gazzetta Toscana N.1*, Heft XLVIX aus den Annalen des Herrn Linguot, in: *Gazzetta Toscane 15* (1780), [online verfügbar: https://books.google.de/books?id=d5FHAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=gazzetta+toscana+gennaio+1780&hl=-de&sa=X&ved=0ahUKEwjnz_LbxdkAhX3wMQBHRh-DbkQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=false, letzter Zugriff: 19.09.2019], S.2 und vgl. Alfred Loewenberg, Art. 1778, in: ders., *Annals of Opera. 1597-1940*, Vorwort von Edward J. Dent, Bd. 1, 2. bearbeitete Ausgabe, Genf 1955, Sp.368) Außerdem stimmen verschiedene Merkmale des Werkes mit für den Römer konstatierten Schreibtechniken überein und plausibilisieren seine schöpferische Hand: Beispielsweise war er wohl nicht mit originellen neuen Ideen gesegnet, aber hatte, wie in *L’italiana in Londra* zweifelsohne ersichtlich ist (siehe dazu „3.2 Ein Werk für das römische Publikum“), eine Stärke dafür, neue Situationen aus gegebenen Motiven zusammensetzen. (Vgl. Vgl. Roberto Iovino, *Domenico Cimarosa. Operista napoletano*, Mailand 1992, S.37) Naheliegender ist seine Urherberschaft auch, weil er in jenen Jahren zahlreiche komische Textbücher für das *Teatro Valle* geschrieben hat. (Vgl. Werner Bollert, *Giuseppe Petrosellini. Quale librettista di opere*, in: *Rivista musicale italiana* 43/5 (1939), S.531) Aufgrund dessen wird er in der Literatur auch als dessen „Hauslibrettist“ bezeichnet. (Vgl. Gordana Lazarevich, *Transformation of an intermezzo. Cimarosa’s Il Pittor Parigino as a reflection of 18th-century operatic performance practices*, in: *Napoli e il teatro musicale in Europa tra Sette e Ottocento. Studi in onore di Friedrich Lippmann*, hg. von Bianca M. Antolini und Wolfgang Witzmann, Florenz 1993 (Quaderni della rivista italiana di musicologia 28), S.177)

(1785) wurde sie zu jener Zeit gegeben und, obwohl *Il matrimonio segreto* (Uraufführung 1792 in Wien), bis heute das berühmteste Werk des Komponisten, die frühe Erfolgsoper in den Schatten stellte, erreichte sie in einer späteren Wiederaufnahme 1955 in englischer Übersetzung und unter dem Titel *Love Triumphant* auch New York (Hunter College Playhouse).²

Abhängig von den Aufführungsorten wurde *L’Italiana in Londra* im Laufe ihrer Tradierung zahlreichen, für jene Zeit typischen Änderungen unterworfen, welche, neben szenischen Bearbeitungen und Transponierungen, neue Figuren und zusätzliche musikalische Nummern einschließen. Mitunter stammen sie von Cherubini, Haydn und für die Vorstellung in Neapel von Cimarosa selbst. Im Zuge solcher Veränderungen verlegte man auch den Spielort der Londoner Aufführung – in jener Stadt *La Locandiera* genannt – nach Amsterdam. Die Oper wurde außerdem unter verschiedenen Titeln in sehr viele Sprachen, zum Beispiel in das Deutsche, Englische und Französische, ebenso wie in das Dänische, Russische und Polnische übersetzt.³

Bei der beträchtlichen Anzahl der Versionen von *L’Italiana in Londra*, wäre es sicherlich bereichernd, die „Weltreise“ der Oper zu verfolgen und zu erforschen, weshalb die Veränderungen vorgenommen worden sind und wodurch sich die einzelnen Opernhäuser und Aufführungsbedingungen damals bis heute voneinander unterschieden, dass jene Schritte notwendig erschienen. Da die Erörterung solcher Fragen den Rahmen einer Bachelorarbeit allerdings zweifellos spränge, habe ich mich auf die erste Aufführungsstadt beschränkt: Rom. Ziel meiner Auseinandersetzung mit dem *Intermezzo* war es, ausfindig zu machen, wie es zu der Uraufführungsfassung von *L’Italiana in Londra* gekommen ist, also welchen im römischen Umfeld charakteristischen Einflüssen jener Zeit die Entstehung ausgesetzt

2 Vgl. Irène Mamczarz, *Les intermèdes comiques italiens au XVIII^e siècle en France et en Italie*, Paris 1972 (Les chœur des Muses), S. 428-430

vgl. Domenico Cimarosa, *L’Italiana in Londra. Opera completa per canto e pianoforte*, Klavierauszug, Bearbeitung und Vorwort von Lorenzo Tozzi, Mailand 1987, S.11 (Endnote 5) und

vgl. Jennifer E. Johnson, *Domenico Cimarosa (1749-1801)*, Bd. 2, Diss. masch., University College Cardiff, o. J. vmtl. 1976, S.272

3 vgl. Johnson, *Domenico Cimarosa*, Bd. 2, o.J.vmtl. 1976, S.259 – 273 und

vgl. Talmage Fauntleroy, Nick Rossi, *Domenico Cimarosa. His Life and His Operas*, London 1999 (Contributions to the Study of Music and Dance 50), S.79

war und wie man mit ihnen umzugehen suchte.

Als Informationsgrundlage für die Arbeit waren vor allem Martina Gremplers Buch von 2012⁴ über das Teatro Valle, dem Uraufführungsort von *L'Italiana in Londra*, Biographien und Gedenkschriften über Cimarosa⁵ und Forschungen zu den *opere buffe* des 18. Jahrhunderts⁶ beziehungsweise den in Rom gegebenen⁷ hilfreich. Mit dem *Intermezzo* selbst setzen sich lediglich zwei Aufsätze etwas näher auseinander: Der erste ist Alessandra Campana's kurzer Beitrag „Giuseppe Lolli da ‚L'italiana in Londra‘ a ‚Don Giovanni‘“ in „Mozart, Padova e *La Betulia Liberata*“, in welchem die Autorin als vorläufige Anhaltspunkte für eine zukünftige Rollen- und Stimmanalyse des Tenors bestimmende Merkmale der Figuren- und Kompositionsgestaltung in der Partie des Sumers aufzeigt.⁸ Bei dem zweiten handelt es sich um Wolfgang Gersthofers „Oh qual nube in ciel s'affaccia“ – Zur musikalischen Gestaltung einiger Buffatopoi im ersten Finale von Cimarosas *Il Pittore Parigino*“. Als Vergleichspunkt zu der vordergründig beleuchteten Oper *Il Pittore Parigino* wird hier mehrmals auf das Binnenfinale von *L'italiana in Londra* verwiesen.⁹ Abgesehen davon, dass das *Intermezzo* in jenen Texten nur zur Exemplifizierung eines anderen Sachverhaltes herangezogen wird, ist es von der Wissenschaft folglich noch nicht unter dem Blickpunkt seiner Einflussfaktoren erfasst worden.

4 Vgl. Martina Grempler, *Das Teatro Valle in Rom 1727-1850. Opera buffa im Kontext der Theaterkultur ihrer Zeit*, Kassel 2012 (Analecta musicologica 48)

5 Vgl. z.B. Johnson, *Domenico Cimarosa*, Bd. 1 und 2, o.J. vmtl. 1976

6 Vgl. z.B. Daniel Brandenburg, *Die neapolitanische Bühne und die Opera buffa (1750-1800)*, in: *Musik und Theater in Neapel im 18. Jahrhundert*, hg. von Francesco Cotticelli und Paologiovanni Maione, Bd. 1, aus dem Italienischen übersetzt von Antonia Weber, Kassel 2010, S.225-243

7 Vgl. z.B. John A. Rice, *The Roman intermezzo and Sacchini's La contadina in corte*, in: *Cambridge Opera Journal* 12 (2000), S.91-107

8 Vgl. Alessandra Campana, *Giuseppe Lolli da ‚L'italiana in Londra‘ a ‚Don Giovanni‘*, in: *Mozart, Padova e La Betulia Liberata. Committenza, interpretazione e fortuna delle azioni sacre metastasiane nel '700. Atti del convegno internazionale di studi 28-30 settembre 1989*, hg. von Paolo Pinamonti, Florenz 1991 (Quaderni della rivista di musicologia 24), S.417-422

9 Wolfgang Gersthofer, „Oh qual nube in ciel s'affaccia“. *Zur musikalischen Gestaltung einiger Buffatopoi im ersten Finale von Cimarosas Il Pittore Parigino*, in: *Musikästhetik und Analyse. Festschrift Wilhelm Seidel zum 65. Geburtstag*, hg. von Michael Märker und Lothar Schmidt, Laaber 2002, S.185-226

In Bezug auf die Literatur rund um die Theater in Rom klaffen außerdem, diesen Eindruck hatte ich zumindest, in manchen Bereichen große Forschungslücken auf: Meine Ausbeute waren, etwa in dem *Répertoire International de Littérature Musicale*, in römischen und deutschen Bibliothekskatalogen, in Lexika oder Texten, zu Mäzenen, Theaterpersonal oder dem Herausgeber des Libretto, mit anderen Worten zu solchen Informationen, die mir Aufschluss über die materielle Entstehung hätten geben können, sehr spärlich. Auch zu den meisten Sängern fand ich, falls überhaupt, lediglich in dem *Dizionario Biografico degli Italiani*¹⁰ annähernd aufschlussreiche Artikel.

2. *L'Italiana in Londra* – eine typisch römische oder neapolitanische Oper?

L'italiana in Londra war Einflüssen, die aufgrund römischer Gegebenheiten auf dieselbe eingewirkt haben, ausgesetzt. Es kann jedoch nicht einwandfrei behauptet werden, dass es sich bei dem Werk um eine „typisch römische“ Oper handle. Zwar wurde das Stück für die italienische Hauptstadt geschrieben, womit Anpassungen an das *Teatro Valle*, den Kirchenstaat, die Besetzung und Ähnlichem einhergingen, der Komponist stammte jedoch aus Neapel und war dort ausgebildet worden. Im Gegensatz zu Rom, das damals kein einziges erstklassiges Musikkonservatorium vorzuweisen hatte, gab es in der südlicheren Stadt vier, an deren bedeutendstem, dem *Conservatorio di S. Maria di Loreto*, Cimarosa nur kurze Zeit vor der Entstehung jenes *Intermezzo* mehr als zehn Jahre lang studiert hatte.¹¹ Die Komposition war also letzten Endes von der neapolitanischen Schule beeinflusst.

Cimarosa machte aus seiner Herkunft gerade bei *L'italiana in Londra* auch keinen Hehl: Während er im Allgemeinen bei dem Signieren mit dem Familiennamen die toskanische Schreibweise mit nur einem „m“ wählte (die Sprache jener Region wird bis heute oft auch

10 Vgl. *Dizionario Biografico degli Italiani* [online verfügbar: <http://www.treccani.it/>, letzter Zugriff: 26.09.2019]

11 vgl. Fauntleroy, Rossi, *Domenico Cimarosa*, S.20ff.

als „hochitalienisch“ bezeichnet), ist in seinem Autograph der Oper „Cimmarosa“¹² zu lesen, also die doppel-konsonantische Version seiner von der neapolitanischen Mundart geprägten Geburtsurkunde¹³. Am prominentesten wurde dieser seltene Schriftzug vermutlich aufgrund seiner Beteiligung an Luigi Rossi's mit der Republik sympathisierenden *Inno Patriotico*, die während der vorübergehenden Abwesenheit Ferdinand IV. auf dem Thron entstanden war. Sie hatte für den Komponisten nach der Rückkehr des Königs gegen 1800 einen längeren Gefängnisarrest und seine Verbannung aus Neapel zur Folge.¹⁴

Der womöglich gezielte Einsatz seines Namens, legt den Gedanken nahe, dass sich Cimmarosa in dem Werk explizit mit der Figur des Neapolitaners Don Polidoro und mit seiner Heimat identifizieren und somit seine Verbindung zu Rom relativieren wollte.¹⁵ Eine These, die zweifellos in Betrachtung anderer Werke weiter hinterfragt und überprüft werden müsste. Eine Passage in Maria T. Chiesa's *Cimmarosa e il suo Tempo* weist jedoch in die gleiche Richtung, wenn sie schreibt

„Un personaggio di un'opera del Cimmarosa, *L'italiana in Londra*, chiede ad un altro:

- Siete italiano?

- Sono partenopeo! – risponde l'interrogato [Don Polidoro].

È il Cimmarosa che risponde, è il Cimmarosa che parla.“¹⁶

Leider bleibt diese These in Bezug auf *L'italiana in Londra* ohne Begründung, da die Autorin im Anschluss an diese Aussage nur auf den „*scenario unico della Napoli popolare*-

12 Domenico Cimmarosa, *L'Italiana in Londra*, Partitur, Autograph, Bd. 1, Überarbeitung Neapel 1794, Rom 1779 [online verfügbar: [https://imslp.org/wiki/L%27italiana_in_Londra_\(Cimmarosa%2C_Domenico\)](https://imslp.org/wiki/L%27italiana_in_Londra_(Cimmarosa%2C_Domenico))], letzter Zugriff: 21.06.2019], S.1 und

vgl. Johnson, *Domenico Cimmarosa*, Bd. 1, o.J. vmtl. 1976, S.4

13 Vgl. Francesco Florimo, *La scuola musicale di Napoli e i suoi conservatori con un sguardo sulla storia della musica in Italia. Cenno storico sulla scuola musicale di Napoli e suoi Conservatori, con le Biografie dei maestri usciti dai medesimi*, Bd. 2, Nachdruck der neapolitanischen Ausgabe von 1881-1883, Bologna 1969 (Bibliotheca Musica Bononiensis 3/9), S. 378 (Fußnote 1)

vgl. auch Johnson, *Domenico Cimmarosa*, Bd. 1, o.J. vmtl. 1976, S. 2

14 Vgl. Maria T. Chiesa, *Cimmarosa e il suo Tempo. Con 16 tavole*, Mailand 1939, S.286ff. und S.300

15 Vgl. Enzo Borrelli, *Domenico Cimmarosa*, Turin o.J. vmtl. ca. 1940 (I maestri della musica 20), S.34

16 Chiesa, *Cimmarosa e il suo Tempo*, S.8f.

ca, che fece da sfondo all'infanzia e all'adolescenza del compositore“¹⁷, eingeht und außerdem ignoriert, dass das Libretto nicht von Cimarosa verfasst wurde.

Glaubwürdig erscheint eine Verbundenheit Cimarosas mit der neapolitanischen Figur durch Roberto Iovino's Charakterisierung des Don Polidoro, der letzteren im Gegensatz zum nervigen und stets moralischen Summers als leidenschaftlich und sympathisch beschreibt¹⁸. So versteckt sich Don Polidoro beispielsweise aus dem Affekt (um weitere fälschliche Beschuldigungen zu vermeiden und nachdem er das ihm angsteinflößende, von Mylord Arepsingh aufgedrängte Schwert von sich geworfen hatte) hinter einem Baum, während sich Summers kurz darauf beim Anblick der auf der Erde liegenden Waffe, trotz der Befürchtung, dass etwas Schlimmes geschehen sein könnte, ausnahmsweise zu einem Lachen durchringt.¹⁹ Indem letzterer an dieser Stelle teilnahmslos, sogar gefühllos dargestellt wird, baut Petrosellini Distanz zu ihm auf. Don Polidoros prekäre Situation dagegen ruft eher Mitleid hervor, sodass für sein Verhalten Verständnis aufgebracht wird.

Cimarosas Sympathien sind in der Musik zwar nicht unmittelbar erkennbar, doch interpretierte er die Charakterzüge der beiden Figuren offensichtlich ähnlich: So komponierte er an der eben erwähnten Passage Don Polidoros ängstliche Gedankensprünge in den Violinen mit repetierenden Achtel- und Sechzehntelnoten und kurzen Triolenmotiven über mehrere Takte hinweg tonmalerisch aus²⁰, als ob dieser, seiner Äußerung entsprechend, am ganzen Leib zittere²¹. Summers erschrickt indes, als er auf das Schwert stößt, der Gestaltung des

17 Chiesa, *Cimarosa e il suo Tempo*, S.9

18 Vgl. Iovino, *Domenico Cimarosa*, S.38

19 Vgl. o.A. vmtl. Giuseppe Petrosellini, *L'italiana in Londra. Intermezzo in musica a cinque voci da rappresentarsi nel Teatro Valle dell' Ilmi Signori Capranica nel carnevale dell' Anno 1779*, Rom 1779, [erhältlich in der Universitätsbibliothek Bayreuth, Zweigstelle Thurnau], S.26f.

Sofern nicht anders angegeben, zitiere ich aus diesem Exemplar.

20 Vgl. Domenico Cimarosa, *L'italiana in Londra*, Partitur, handschriftliche Kopie, Bd. 1, Standortangaben: Fondo Massimo; I-Rmassimo, o.O. u. J. vmtl. Rom ca. 1779 [online verfügbar: <http://partitura.dhi-roma.it/>, letzter Zugriff: 19.06.2018], S. 121/T.14 – S.122/T.14

Die vorliegende Partitur zählt jede Doppelseite als eine und gibt keine Taktzahlen an. Um Verwirrung und eine fehleranfällige Zählung zu vermeiden, halte ich mich daher an die vorgegebenen Seitenzahlen und setze die Takte der Buchstruktur folgend auf jeder zweiten Seite neu an.

Sofern nicht anders angegeben, zitiere ich aus dieser Partitur (Bde. 1 und 2).

21 Vgl. o.A. vmtl. Petrosellini, *L'italiana in Londra*, S.26

Komponisten nach zu urteilen, nicht und ist auch in keiner Weise betroffen. Im Gegenteil: Direkt vor seiner Aussage „Ma oh Ciel che spada è questa? / Forse qualcun...“²² setzt konträrkerend dazu eine betont legere Motivik in den ersten Geigen ein, die ausdrücklich mit Bindebögen und im Piano notiert ist. Zusätzlich betont wird ihre entspannte Ausstrahlung durch die in Vierteln gehaltene konstante Singstimme und die in Achteln und im *spiccato* ausgespielten Dreiklänge der zweiten Violinen. Der Ausdruck ändert sich erst mit den Worten „Che importa? / Rompansi pur la testa; / Che io ne rideró!“²³ in einem abrupt einsetzenden Forte-Abschnitt: Initiiert durch fallende Achtel-Läufe in den zweiten Geigen und der zuvor unbeteiligten Continuogruppe bei rhythmisch analogen, auf dem g² verweilenden Tonrepetitionen in der Oberstimme, kommt an dieser Stelle Bewegung auf.²⁴ Hatten den holländischen Händler das Schwert und die Vorstellung vergossenen Blutes wenig berührt, lebt er bei dem Gedanken, dass es ihn nichts angehe, wenn sich andere die Köpfe einschlagen, förmlich auf und amüsiert sich schließlich sogar darüber.

Fühlte sich Cimarosa, wie Iovino im weiteren Verlauf des oben erwähnten Abschnittes nahelegt²⁵ und es in Berücksichtigung der von der Literatur behaupteten ähnlich lebenswerten und heiteren Charakterzüge des Komponisten²⁶ durchaus wahrscheinlich ist, bei jenen Interpretationen der Figuren zusätzlich zu der des Don Polidoro hingezogen, dann wäre dies ein Hinweis darauf, dass die Signatur mit zwei „m“ auf jenen Neapolitaner und seine eigene Herkunft anspielt.

Wichtig zu erwähnen ist jedoch, dass eine Identifikation mit der Gestalt des Don Polidoro, auch kritisch zu sehen ist, da der Liebenswürdigkeit und Menschlichkeit des Neapolitaners in dem Stück Dummheit als weitere zentrale Charaktereigenschaft zur Seite gestellt wird. So erhält er bereits in der Auflistung der agierenden Personen den Beinamen „Pistacchini“ und wird als „sciocco“²⁷ bezeichnet, ebenso wie sich seine Einfältigkeit inhaltlich an seinem naiven Glauben an den „Heliotrop“ genannten Stein zeigt, dessen übernatürliche Kräfte angeblich seinen Träger zur Unsichtbarkeit verhelfen und auf dessen Suche er sich be-

22 o.A. vmtl. Petrosellini, *L'italiana in Londra*, S.27

23 Ebd., S.27

24 Vgl. Cimarosa, *L'italiana in Londra*, Partitur, Bd. 1, o.J. vmtl. ca. 1779, S. 125/T.8 – S.126/T.1

25 Vgl. Iovino, *Domenico Cimarosa*, S.38

26 Vgl. Johnson, *Domenico Cimarosa*, Bd. 1, o.J. vmtl. 1976, S.82

27 o.A. vmtl. Petrosellini, *L'italiana in Londra*, S.3

gibt.²⁸ Wie die Gestalt des Summers ist folglich Don Polidoro nicht als Idealfigur gezeichnet. Ohne weitere Indizien oder Beweise zu Cimarosas Ansichten ist es daher nicht sicher, dass er von ihm eingenommen sein musste, wie es Iovino behauptet. Einen gezielten Einsatz der Signatur und die Distanz des Komponisten zu Rom kann man mit dieser Annahme ebenfalls anzweifeln.

Dasselbe Argument, das gegen *L'italiana in Londra* als „typisch römische Oper“ gesprochen hat, kann auch für diesen Sachverhalt hervorgebracht werden. Es war nämlich charakteristisch für den römischen Theaterbetrieb, dass er nicht nur (unbekannte) Sänger und Komponisten aus der näheren Umgebung bezog: Aufgrund seiner geographischen Lage zwischen Neapel und den Opernzentren Norditaliens gastierten viele

„[...] während der Spielpausen der neapolitanischen Theater in Rom oder [...] pausierten auf dem Reiseweg und nutzten diese Zeit zum Erwerb eines Nebenverdienstes an den römischen Theatern. Für andere dienten die Opernhäuser Roms als Sprungbrett nach Neapel oder für eine internationale Karriere, was auch für Cimarosa galt.“²⁹

So gesehen muss *L'italiana in Londra* trotz der neapolitanischen Abstammung und Ausbildung des Komponisten als für das *Teatro Valle* typisch betrachtet werden. Schließlich war es, wie bereits erwähnt, jenes Werk, das, unterstützt von anderen dort gegebenen Opern, dem Tonsetzer zu seinem Ruhm verhalf.

Im Übrigen trifft dies auch auf die Besetzung des Stückes zu. Da sie sich sowohl aus orts-

28 Vgl. z.B. o.A. vmtl. Petrosellini, *L'italiana in Londra*, S.20ff. und S. 24f.

Eine solche Figurengestaltung eines Neapolitaners, besonders die ebenfalls bei Don Polidoro feststellbare Tendenz zu Übertreibung und Angeberei, kann laut Grempler als kleiner Racheakt für die musikalische Abhängigkeit Roms von Neapel gewertet werden und ist durchaus üblich für römische *Intermezzi*. (Vgl. Grempler, *Das Teatro Valle in Rom 1727-1850*, S. 222)

29 Martina Grempler, *Rom als ‚Umschlagplatz‘ für komische Opern Domenico Cimarosas. Die Bearbeitungen von Il credulo und L'impresario in angustie*, in: *Bearbeitungspraxis in der Oper des späten 18. Jahrhunderts. Bericht über die Internationale wissenschaftliche Tagung vom 18. bis 20. Februar 2005 in Würzburg*, hg. von Ulrich Konrad, Tutzing 2007 (Würzburger musikhistorische Beiträge 27), S.245

ansässigen (z.B. Giuseppe Censi³⁰) als auch aus durchreisenden (z.B. Gennaro Luzio³¹), aus römischen (z.B. Giuseppe Lolli³²) sowie nicht-römischen (z.B. Girolamo Crescentini³³), prominenten (z.B. Francesco Bussani³⁴) und unbekanntem Sängern (z.B. der erstgenannte) zusammengesetzte, repräsentiert sie die für das Theater üblichen Bühnenvertreter sehr gut. Unabhängig davon, zu welcher der angerissenen Meinungen man tendieren mag, ob man *L'italiana in Londra* aufgrund ihres Komponisten als neapolitanische Oper anerkennt oder sie wegen desselben, eines für Rom spezifischen Merkmals, der letztgenannten Stadt zuordnet, ist trotzdem deutlich, dass auch nicht-römische Einflüsse an diesem Ort zu der Charakteristik des *Intermezzo*'s beigetragen haben und daher in diese Arbeit miteinfließen.

-
- 30 Vgl. Martina Grempler, *Chronologie des Teatro Valle (1727–1850)*, in Ergänzung zu der Monographie: ders., *Das Teatro Valle in Rom 1727–1850. Opera buffa im Kontext der Theaterkultur ihrer Zeit*, Kassel 2012 (Analecta musicologica 48), Online-Publikationen des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Rom 2012 [online verfügbar: http://www.dhi-roma.it/grempler_chronologie.html, letzter Zugriff: 16.08.2019], S.71-90
- 31 Vgl. ebd., S.76f. Und S.89f. und
vgl. auch Giulia Veneziano, Art. *Luzio, Gennaro*, in: *Dizionario Biografico degli Italiani*, Bd. 66, 2006 [online verfügbar: [http://www.treccani.it/enciclopedia/gennaro-luzio_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/gennaro-luzio_(Dizionario-Biografico)), letzter Zugriff: 15.07.2019]
- 32 Vgl. o.A. vmtl. Petrosellini, *L'italiana in Londra*, S.3
- 33 Vgl. Valeria G. Pregliasco, Thomas Seedorf, Art. *Crescentini, Girolamo*, in: *Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik*, Personenteil Cov – Dz, Bd. 5, hg. von Ludwig Finscher, 2., neu bearbeitete Ausgabe, Kassel 2001, Sp.80
- 34 Vgl. Rudolph Angermüller, *Francesco Bussani: Mozarts erster Bartolo, Antonio und Alfonso und Dorothea Bussani. Mozarts erster Cherubino und erste Despina*, Wien 2001 (Mozart-Studien 10), S. 213

3. Der Einfluss des Publikums auf den Erfolg des *Intermezzo*

3.1 Das Publikum

Das römische Publikum im 18. Jahrhundert war weithin als kritisches und handfestes Publikum bekannt. Wahrscheinlich ist dies auf eine ausgeprägte Begeisterungsfähigkeit der dortigen Zuschauer zurückzuführen. Johann W. von Archenholz konstatiert in „England und Italien“ (1787):

„Gewiß ists, daß die Nerven der Römer für die Tonkunst außerordentlich empfindbar sind. Man sieht dieses bey Opern, wenn vortrefliche Arien gesungen werden; viele weinen für Entzücken, bey andern glüht das Gesicht vor Vergnügen, und alle scheinen gerührt zu seyn.“³⁵

Im Folgenden führt er weiter aus, dass der Enthusiasmus der Leute soweit gehen konnte, Komponisten begeistert in ihrem Stuhl auf die Bühne zu tragen.³⁶ Die Leidenschaftlichkeit der Römer hatte auf der anderen Seite aber sehr große Empörung zur Folge, wenn ein Werk missfiel. Niccolò Jommelli wurde laut Archenholz in einem solchen Fall einmal zum Verlassen des Opernhauses gezwungen.³⁷

Der Musikliebhaberei des Publikums (zu welchem unter anderem zahlreiche, – insbesondere deutsche³⁸ – Bildungsreisende, wie Johann W. von Goethe, der Stendhal genannte Marie-Henri Byle, die hier zitierten von Archenholz und Charles Burney, oder auch römische Adelige und Kleriker wie der passionierte Cimarosa-Verehrer Consalvi³⁹ zählten) entspre-

35 Johann W. von Archenholz, *England und Italien*, Bd.5, Leipzig 1787, [online verfügbar: https://books.google.de/books?id=HrLOaLCKiOsC&pg=PP5&hl=de&source=gbs_selected_pages&cad=-3#v=onepage&q&f=false, letzter Zugriff:16.08.2019], S.161

36 Vgl. ebd., S.162

37 Vgl. ebd., S.162

38 Vgl. Grempler, *Das Teatro Valle in Rom 1727-1850*, S.98

39 Vgl. dazu Martina Grempler, *Der Kardinal und die Oper. Ercole Consalvi (1757-1824), Staatssekretär in Rom*, in: *Vanitatis fuga, aeternitatis amor. Wolfgang Witzmann zum 65. Geburtstag*, hg. von Sabine Ehrmann-Herfort und Markus Engelhardt, Laaber 2005 (Analecta Musicologica 36), S.427-447

chend, waren die Ansprüche an Stücke und Aufführungen wohl sehr hoch:

„Rome is the post of honour for composers, the Roman being the most fastidious judges of music in Italy. [...] It is generally supposed, that a composer or a performer who is successful at Rome, has nothing to fear from the severity of critics in other places.“⁴⁰

schreibt Burney dazu.

Wie aus Archenholz' oben erwähnten Reisebericht ebenfalls hervorgeht, trugen die Römer zu ihrem aufsehenerregenden Ruf bewusst mit bei, indem sie ihr ausgeprägtes Kunstempfinden aus einem andauernden Konkurrenzbestreben mit Neapel heraus offen mit dem dortigen verglichen: Nie habe eine Oper, so argumentierten sie scheinbar, als der höchste Gegenstand der Musik, in Rom gefallen, die nicht auch in Neapel Beifall erhalten habe. Dagegen hätten viele, die an letzterem Ort bewundert worden wären, in Rom missfallen.⁴¹

Auf die kritischen Zuhörer spielt der Herausgeber Agostino Palombini in seiner Widmung an die Marchesa Maria Caterina in dem Libretto zu *L'italiana in Londra* ebenfalls an. Verhüllt in schmeichelnde Worte findet man dort jene von anderen Seiten beschriebenen Eigenschaften bestätigt. Er bemerkt: „[...] in una Città in cui [fi]oriscono gl' Ingegneri, e dove risiede il buon gusto, non è così facile di riscuoter plauso, ed approvazione.“⁴²

40 Charles Burney, *The present state of music in France and Italy or, a journal of a tour through those countries, undertaken to collect materials for A general history of music*, 2. Ausgabe, London 1773 [online verfügbar: https://books.google.de/books?id=x0QJAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=The+Present+State+of+Music+in+France+and+Italy&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjDlraP_4bkAhWNposKHbDnAGgQ6AEILDAA#v=onepage&q=The%20Present%20State%20of%20Music%20in%20France%20and%20Italy&f=false, letzter Zugriff: 16.08.2019], S.395

41 Vgl. Archenholz, *England und Italien*, Bd. 5, 1787, S.161

42 o.A. vmtl. Petrosellini, *L'italiana in Londra*, S.2. Das Wort „fioriscono“ ist in dem an der „Universitätsbibliothek Bayreuth“ erhältlichen Faksimile nicht vollständig erhalten. Lediglich „[...]oriscono“ ist dort lesbar. In Berücksichtigung eines zweiten, im Internet zugänglich Exemplars derselben Ausgabe, in welchem zusätzlich ein vorgestelltes „i“ erkennbar ist, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es sich in dem Kontext um „fioriscono“ handeln muss.

Daher auch: o.A. vmtl. Giuseppe Petrosellini, *L'italiana in Londra. Intermezzo in musica a cinque voci da rappresentarsi nel Teatro Valle dell' Ilmi Signori Capranica nel carnevale dell' Anno 1779*, Rom 1779 [online verfügbar: http://archive.org/details/litalianainlondr00cima_0, letzter Zugriff:

Während der erste Teil dieser Aussage eindeutig darauf ausgerichtet ist, den Leser freundlich zu stimmen, – womit im Kontext der Stadt Rom nicht gesagt sein soll, dass sie jeglichen Wahrheitssinn entbehrte –, drückt er im Zusammenhang mit dem Euphemismus in der zweiten Hälfte ebenso offensichtlich die Sorge aus, das römische Publikum könne eine weitere Oper und zwar in diesem Fall *L'italiana in Londra* aufgrund seiner Allüren oder Ansprüche ablehnen.

Aus Palombini's *dedica* lässt sich auch der große Einfluss des Adels auf den Erfolg eines Werkes und dessen stetig abnehmende dieser aus Zeiten des römischen Mäzenatentums stammenden Gewalt über die Zuschauer ablesen. So hatte die Schirmherrin des Stückes an und für sich die Macht, die Oper durch ihre Anwesenheit und ihre Wertschätzung vor dem Unwillen des Volkes zu „beschützen“ („proteggerla“⁴³) – dies kann, wie aus Archenholz und Grempler hervorgeht, mit Sicherheit auch mit dem Stand und der Kunstaffinität des jeweiligen Adelligen in Verbindung gebracht werden⁴⁴. Während übertrieben lobende und unterwürfige Formulierungen wie „colla solita sua generosità, e cortesia si compiaccia“ oder „ed a VS. Ilmã umilimente di nuovo Raccomandomi, con profonda riverenza m'inchino“⁴⁵ in Widmungen als üblich angesehen werden können, fällt auf, dass der Verfasser das Patronat ausdrücklich als „valido“, also als „gültig“ bezeichnet hat.⁴⁶ Vor allem weil *L'italiana in Londra*, abgesehen von vereinzelt Ausnahmen, am Schluss einer Serie von Opern steht, deren Zueignung sich noch konkret an eine adelige Dame richtet und nicht allgemein an die „nobiltà romana“, die „dame romane“ oder sogar den „popolo romano“⁴⁷, kann dies als Zeichen dafür interpretiert werden, dass Patronate um 1780 eigentlich bereits am Verschwinden waren. Wäre die Anerkennung derselben durch das Publikum selbstverständlich gewesen, hätte Palombini keine Veranlassung gehabt, ausdrücklich auf dessen Gültigkeit hinzuweisen.⁴⁸ *L'italiana in Londra* könnte unter Umständen also gänzlich der Gnade des Volkes ausgeliefert gewesen sein.

16.08.2019], S.2

43 o.A. vmtl. Petrosellini, *L'italiana in Londra*, S.2

44 Vgl. Archenholz, *England und Italien*, Bd. 5, 1787, S.162f.

45 o.A. vmtl. Petrosellini, *L'italiana in Londra*, S.2

46 Vgl. ebd., S.2

47 Vgl. Grempler, *Chronologie des Teatro Valle (1727–1850)*

48 Vgl. für den ganzen Absatz auch Grempler, *Das Teatro Valle in Rom 1727-1850*, S.105ff.

3.2 Ein Werk für das römische Publikum

Wie der Erfolg des *Intermezzo* in Rom beweist, ist es den Urhebern in diesem Werk gelungen, den am *Teatro Valle* vorherrschenden Wünschen und Ansprüchen gerecht zu werden. Zurückzuführen ist dies darauf, dass Cimarosa und Petrosellini in vorangegangenen Jahren bereits für die römischen Zuhörer und einige der auftretenden Sänger geschrieben hatten und daher bei dem Verfassen von Text und Musik auf die Anforderungen der beiden Personenkreise eingehen konnten.⁴⁹

Zunächst zu den direkt das Publikum betreffenden:

Besonders gefielen Marchese di Villarosa zufolge damals die neuartig langen und verwickelten Finali.⁵⁰ Anders als Goldoni's Schlüsse bestehen sie nicht nur aus einer kurzen, feierlichen Ensembleszene⁵¹, sondern entsprechen an Besetzung und Umfang im ersten Akt zumindest drei Solonummern, einem Duett, einem Terzett und einem abschließendes Quintett⁵² und im zweiten drei längeren Abschnitten, an denen, außer an dem einleitenden, alle Protagonisten teilnehmen⁵³. Mit etwa 700 Takten zählt Wolfgang Gersthofer das Binnenfinale, neben denen von *Il Pittore parigino* und *I due baroni di Rocca Azzurra* desselben Komponisten, zu den vermutlich umfangreichsten der Zeit⁵⁴. Charakteristisch nennt er an dem zwei Jahre später aufgeführten *Il Pittore parigino* unter anderem die Einbezüge reeller Musik und drohender Duelle, zwei Merkmale, die sich auch in *L'italiana in Londra* ebenso wie in früher entstandenen Intermezzi finden⁵⁵. Spannungssteigernd und Authentizität sug-

49 Vgl. Federico Polidoro, *La vita e le opere di Domenico Cimarosa. Memoria letta all' accademia pontaniana*. Neapel 1902, S.24 und

vgl. Fauntleroy, Rossi, *Domenico Cimarosa*, S.77ff.

50 Vgl. Carlantonio di Villarosa, Art. *Cimarosa, Domenico*, in: *Memorie dei compositori di musica del regno di Napoli*, Neapel 1840 [online verfügbar: https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10600008_00013.html, letzter Zugriff: 17.08.2019], S.38f.

51 Vgl. Rice, *The Roman intermezzo and Sacchini's La contadina in corte*, S. 92

52 Vgl. Cimarosa, *L'italiana in Londra*, Partitur, Bd. 1, o.J. vmtl. ca. 1779, ab S. 105

53 Vgl. ebd., Bd. 2, o.J. vmtl. ca. 1779, ab S. 243

54 Vgl. Gersthofer, „*Oh qual nube in ciel s'affaccia*“, S.186

55 Vgl. ebd., S.197 (Fußnote) und S.191ff.

gerierend müssen diese beim Publikum auf ausreichend positiven Anklang gestoßen sein, um sie immer wieder in Stücken aufzunehmen.

Besonderes Augenmerk sei der in „Oh qual nube in ciel s'affaccia“ – Zur musikalischen Gestaltung einiger Buffatopoi im ersten Finale von Cimarosas *Il Pittore Parigino*“ ebenfalls erläuterten Tutti-Passage am Schluss des Binnenfinale geschenkt.⁵⁶ Auffällig ist dort nämlich die Differenz zwischen ursprünglichem und vertontem Text. Während

„Son qual nave in mar turbato
Fra l'orror della tempesta
Sussurrar il nembo io sento
Cresce l'onda, cresce il vento
E più speme il cor non ha.“⁵⁷

als Grundlage für die Komposition diente, hieß es in dem Libretto eigentlich:

„Quante smanie, quanti affetti
Di pietà, di duol, d'amore
Ho una guerra i[n] mezzo al [...]]
Che torm[ento] ognor mi d[a]“.⁵⁸

Die vermerkten Lesarten ebenso wie die Auslassung in der ursprünglichen Ausführung sind nicht oder nur teilweise erhalten, da über dem ganzen zitierten Absatz zumindest in zwei Exemplaren des 1779 von Palombini herausgegebenen Librettos einmal rechteckige

56 Vgl. Gersthofer, „Oh qual nube in ciel s'affaccia“, S.199–213 Der Autor verweist in dem Aufsatz unter anderem auf die Herkunft der Natur-Metapher als Ausdruck von inneren Turbulenzen aus der *opera seria*. Für diesen Zusammenhang relevant ist außerdem die Tatsache, dass diese Schreibtechnik, wie die zuvor genannten Merkmale, ebenfalls in der Geschichte der römischen *Intermezzi* wiederholt worden ist.

57 Vgl. Cimarosa, *L'italiana in Londra*, Partitur, Bd. 1, o.J. vmtl. ca. 1779, ab S.140 / T.6

58 Es handelt sich hier um eine lückenhafte Rekonstruktion zweier Textfragmente (siehe Anschauungsmaterial) aus

o.A. vmtl. Petrosellini, *L'italiana in Londra*, S.29 und

o.A. vmtl. Petrosellini, *L'italiana in Londra*, 1779, [online verfügbar], S.29.

Die grau gefärbte Lesart ist nicht erhalten.

Papiere – höchstwahrscheinlich der vertonte Text – geklebt worden waren, welche beim Abziehen Teile der vorherigen Formulierung zerstört haben. In der handschriftlichen Kopie der Partitur und vor allem in Cimarosas Autograph sind dagegen keine Spuren einer Änderung zu finden. Sie halten ausschließlich den Wortlaut mit der Seesturm-Metapher fest.⁵⁹ Aufgrund der lautmalerischen Kompositionsweise der Stelle war, würde ich behaupten, die vorliegende Musik auch nie für eine andere Fassung gedacht.⁶⁰ Womöglich hatte Cimarosa den neuen Text sehr spät, aber noch ehe er das Ende des ersten Aktes komponiert hatte, veranlasst, vielleicht sogar verfasst. Relativ sicher kann man sich sein, dass das Libretto zu dem Zeitpunkt der Änderung bereits gedruckt war und daher die Notwendigkeit eintrat, den endgültigen Final-Abschluss nachträglich einzukleben.

Interessant ist dieser Vorgang im Zusammenhang mit dem Publikum, weil er den bewussten Wechsel von direktem Gefühlsausdruck zu einer mittelbaren, metaphorischen Beschreibung der Machtlosigkeit⁶¹, also den gezielten Einsatz einer von zahlreichen der *opera seria* entlehnten und übrigens geringstenfalls vereinzelt in anderen angesagten komischen Werken am *Teatro Valle* auftauchender Art und Weisen der Formulierung in *L'italiana in Londra* dokumentiert.⁶² Sie zeigen die Vorliebe der Römer für artifizielle Darstellungen in der *opera buffa*. Wenngleich sehr wertend, unbewusst und nicht ausschließlich in diesem Kontext verweist darauf bereits Pierre L. Ginguené in seinen Notizen über Niccolò Piccinni, indem er schreibt: „voilà ce que les Romains entendent alors avec ravissement; e il faut avouer qu'on a plutôt l'oreille blasée qu'exercée, lorsqu'à force de raffinemens et d'ex-

59 vgl. Cimarosa, *L'italiana in Londra*, Partitur, Autograph, Bd. 1, 1979, ab S.187 / T.4

60 Deutlich ist dies beispielsweise an dem tiefen Einsatz der Singstimmen, besonders der hohen, auf „sussurar il nembo io sento“ und dem chromatischen Anstieg der Melodie bei den Worten „cresce l'onda“ zu erkennen. Vgl. Cimarosa, *L'italiana in Londra*, Partitur, Bd. 1, o.J. vmtl. ca. 1779, S.241 / T.13 – S.242 / T.2

61 So tritt in der ursprünglichen Aussage des Librettos ein aktiv handelnder Mensch auf, der direkt, sogar in elliptischer Wortwahl von seinen Affekten spricht, während der vertonte Text den Sprecher als passives, dem Sturm ausgeliefertes Objekt vorstellt. Dieser verzweifelt (übrigens auch in der 3. Person) an der Machtlosigkeit, das äußere Geschehen zwar sehen, aber nicht beeinflussen zu können.

62 Vgl. Fußnote Nr. 26

agérations, on est devenue insensible à tant de beautés“⁶³. Der Autor bezieht sich mit dieser Aussage eigentlich überwiegend auf rhetorische Mittel der Komik in Piccinni's *La buona figliola (La Bonne-Fille)*, unter anderem aber auch auf Cecchina's für ernsthafte „sentimental heroines“ typische⁶⁴ „accens de la douleur“.⁶⁵

Neben der Seesturm-Metapher tauchen letztere in *L'italiana in Londra* in der *parte seria* der Livia ebenfalls auf, denn es handelt sich bei der Figur um eine Dame aus Genua, welche von ihrem Geliebten aus England, Mylord Arespingh, in ihrer Heimatstadt zurückgelassen worden war, ihm verkleidet als einfache Frau nach London folgt, ihn aber verlobt vorfindet, ein standesunwürdiges Leben führen und Geld zum Überleben verdienen muss und zusätzlich unschuldig verhaftet wird. Am Ende findet sie zwar heraus, dass er sie liebt und wird durch die Heirat mit ihm für ihr damenhaft duldendes Verhalten entschädigt, doch bieten sich für sie viele Gelegenheiten, über ihr Leid zu klagen. An ihrer gewählten Ausdrucksweise, insbesondere im Gegensatz zu Don Polidoro, ist dabei deutlich der Einfluss aus der ernsten Oper zu erkennen. Während etwa der reisende Süditaliener mit unhöflicher Direktheit und umgangssprachlichen Beschimpfungen über das Land und seine Bevölkerung spricht („Monsú che faccia mesta! [...] Che diavol di Paese“⁶⁶), bezieht die kultivierte Dame ihre einleitende Äußerung, indem sie sie gegen sich selbst richtet, nur ex negativo auf England und schmückt sie stilistisch (zum Beispiel mit einer eingeschobenen Apostrophé und einer Aposiopese) aus („Straniera abbandonata [...] La Patria oh Dio! lasciai ...“⁶⁷).

Noch weiter führt die Einbeziehung von *seria*-Mitteln in dem *Intermezzo*: In einem pathetischen Appell an das weibliche Geschlecht (II,10)

„Donne, che qui m'udite
Ah per pietá mi dite,

63 Pierre L. Ginguené, *Notice sur la vie et les ouvrages de Nicolas Piccinni*, Paris o.J. vmtl. 1801 [online verfügbar: https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10600248_00023.html?zoom=0.55, letzter Zugriff: 21.08.2019], S.15

64 Vgl. Mary K. Hunter, *The Culture of Opera Buffa in Mozart's Vienna. A poetics of entertainment*, in: *Princeton studies in opera* hg. von Carolyn Abbate und Rogger Parker, Princeton 1999, S.86f.

65 Vgl. Ginguené, *Notice sur la vie et les ouvrages de Nicolas Piccinni*, S.14f.

66 o.A. vmtl. Petrosellini, *L'italiana in Londra*, S.6

67 Ebd., S.9

se merito tal pena
s'è giusto il mio dolor.“⁶⁸

sucht Livia, als sie abgeführt werden soll, bei dem Publikum als höhere Instanz, das um ihre Unschuld weiß, Bestätigung ihrer Ansicht und betont damit noch einmal ihre Tugendhaftigkeit. Sie ist nicht nur egozentrisch von ihrer Rechtschaffenheit überzeugt, sondern unterwirft sich dessen gerechtem Urteil.

Auch in Cimarosas Vertonung spiegelt sich der Hang zu artifiziellen Darstellungen wieder. So prägt die musikalische Gestaltung der ersten Protagonistin, von ihrer bemitleidenswerten Situation während des Stückes vorgegeben, gebundene, lyrische und eher zur Virtuosität als zu offensichtlichen Effekten tendierende Melodien. Von Anfang an, in dem Vorspiel ihrer Antrittsarie, wird ihre Schwermütigkeit im Gegensatz zu dem vorangegangenen *buffo*-Charakter, mit dem die übrigen vier Figuren vorgestellt worden waren, deutlich. Hatten bis dahin alle Abschnitte – *Sinfonia*, *Introduzione* und innerhalb dessen Mylord Arespinghs Auftritt – mit den schwungvollen Motiven von Allegren begonnen,⁶⁹ führt das Orchester jene Figur im Wesentlichen mit zwei tiefen Es-Dur-Akkorden in einem *largo moderato* ein, dessen gediegene Motivik sich in den ersten Geigen, aber von dem dunklen Klang der Bratschen unterstützt, erst nach deren Abschluss in der darauffolgenden *piano*-Passage entfaltet und in fallenden Sequenzen mehrmals wiederholt wird.⁷⁰ Damit illustrierte der Komponist Livia's Leid von dem Augenblick ihres ersten Erscheinens an. Da Trübsinn und Sorge Livia auch im weiteren Verlauf des Stückes anhaften und musikalisch (wie auch sprachlich) nicht lächerlich gemacht werden, bleibt den Auftritten der Dame immer die Würde des seriösen Faches erhalten. Den Zuhörern war dadurch die Möglichkeit gegeben, an mehreren Punkten des komischen Werkes die erhabene Gesinnung ebenso wie die kunstvollen Klänge einer ersten Oper zu genießen.⁷¹

68 Ebd., S.44

69 Vgl. Cimarosa, *L'italiana in Londra*, Partitur, Bd. 1, o.J. vmtl. ca. 1779, S.2/T.1, S.15/T.13 und S.20/T.14

70 Vgl. ebd., S.34/T.1-5

71 In Anbetracht der auffallend ähnlichen Formulierung Ginguené's einer den Römern implizit unterstellten „Sensibilität für Gutes“ (Ginguené, *Notice sur la vie et les ouvrages de Nicolas Piccinni*, S.15) im Vergleich zu Archenholz' „feinem Geschmack“, den dieselben gegenüber den Neapolitanern zu beweisen suchten (vgl. Archenholz, *England und Italien*, Bd.5, 1787, S.161), könnte man

Im Rahmen dieser Arbeit nicht überprüfbar, in der Literatur allerdings an mehreren Stellen angesprochen und daher zumindest erwähnt, sei die Vorliebe der Römer für neue Stücke. Sich auf Aussagen französischer Reisender berufend, beschreibt Letizia N. Cagiano die scheinbar auf den Anfang des 18. Jahrhunderts zurückgehende Gewohnheit in der Stadt, nur neue Stücke zuzulassen.⁷² Noch 1777, so die Autorin, meinte Jean-Marie R. de la Platière, dass die Italiener eher ein neues schlechteres Stück in den Spielplan aufgenommen hätten, als lange Zeit dasselbe zu spielen.⁷³ Wie Rice's Aufsatz über die *Intermezzi* am *Teatro Valle* und Sacchini's auf ein Libretto von möglicherweise Gasparo Gozzi und der Musik von Giacomo Rust basierendes Werk *La contadina in corte* beweist, war jene Tradition nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium für eine übernommene Oper an diesem Aufführungsort⁷⁴. Grempler behauptet sogar, dass Rom regelmäßig als „Durchgangs“- und damit als Bearbeitungsstation „für die in Neapel produzierte ‚Ware‘ Oper“ fungiert habe.⁷⁵ Unter Einbeziehung von Gremplers Chronologie kann man zu dem vorläufigen Schluss kommen, dass am *Teatro Valle* des 18. Jahrhunderts Werke sehr selten, um nicht zu sagen nie, als *Intermezzo* in einer anderen Saison wiederholt wurden⁷⁶, aber nicht zwingend Neukompositionen sein mussten. *L'italiana in Londra* etwa wurde, wohlgerne nach den an-

sich auch vorstellen, dass das Publikum des *Teatro Valle* seine Freude an den erläuterten Analogien übergebührend betonte und somit als weiteres Argument für ihre Überlegenheit nutzte.

72 Vgl. Letizia N. Cagiano, *Un teatro tutto di legno. Il teatro Valle e il dramma giocoso a Roma attraverso i resoconti di viaggiatori francesi del Settecento*, in: *Nuova rivista musicale italiana* 24 (1990), S.306

73 Im Kontext der zitierten Stelle fällt Platière's Einschränkung dieses Verhaltens auf die Zeit nach Niccolò Jommelli auf. Sie steht im Widerspruch zu der ersten Aussage der Autorin, ist für Cimarosas späteres Wirken jedoch unbedeutend.

Vgl. Cagiano, *Un teatro tutto di legno*, S.318f. und

vgl. o.A. vmtl. Jean-Marie R. de la Platière, *Lettre 29. Des spectacles*, Rom datiert Januar 1778, in: ders., *Lettres écrites de Suisse, d'Italie, de Sicile et de Malthe à M^{lle} ** a Paris en 1776, 1777 & 1778*, Bd. 5, Amsterdam 1780 [online verfügbar: https://books.google.de/books?id=UaFpAAAA-cAAJ&pg=PA547&hl=de&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false, letzter Zugriff: 22.08.2019], S.136

74 Vgl. Rice, *The Roman intermezzo and Sacchini's La contadina in corte*, S.97

75 Vgl. Grempler, *Rom als ‚Umschlagplatz‘ für komische Opern Domenico Cimarosas*, S.248

76 Vgl. Grempler, *Chronologie des Teatro Valle (1727–1850)*, bis S.164

dauernden Aufführungen im *carnevale* 1779, trotz seines großen Erfolges dort nicht mehr aufgeführt.⁷⁷ Hinsichtlich seiner Originalität sei auf die starke Anlehnung des für Rom verfassten Librettos an „Monsieur Hume[’s]“, so der als Übersetzer angegebene Voltaire⁷⁸, *Le caffè ou l’écossaise* verwiesen⁷⁹. Die Oper stellt andere Szenen und eine abweichende Handlung als das französische Schauspiel vor, ist aber inhaltlich aus vorhandenen Fragmenten zusammengesetzt und kann daher nicht als gänzlich „neu“ gelten: Nicht nur zahlreiche Standorte, wie das Lokal und die Herberge in London, hat der Schriftsteller aufgegriffen. Sehr viele Themen, Motive und sogar Formulierungen und Namen hat er Voltaire’s / Hume’s Werk entnommen und in einen anderen Zusammenhang in sein Stück eingeflochten. Beispielsweise treten in beiden Werken Männer auf, die um eine als tugendhaft bezeichnete Dame werben. Diese wiederum hält sich ihres Geliebten, genannt „Mylord“, wegen, fern ihres Heimathauses in einer Gaststätte auf, wird von einer gesellschaftlich unter ihr stehenden Frau unterstützt und hat eine adelige Widersacherin. Es gibt gezogene Degen, ihr angebotenes und verschmähtes Geld, Streit in Zusammenhang mit Vätern und Äußerungen wie „Laissez-moi baiser, laissez moi arroser de mes larmes ces belles mains“⁸⁰ (Polly) (In *L’italiana in Londra* heißt es „Deh permettete oh Dio! / Che io stringa questa man[...]“(Mylord Arespingh)⁸¹ und „sulla bianca mano anch’ io ti dia / Indegnamente quattro baci [...]“(Don Polidoro)⁸²). Während jedoch bei Petrosellini die letzten Endes verschmähte Frau „Lindane“ heißt, trägt bei Hume / Voltaire die am Schluss glücklich vereinte Hauptfigur diesen Namen. Sie ist es in dem ursprünglichen Werk auch, die ihren Verehrer zurückgelassen hatte, nicht umgekehrt, und statt Mylord äußert sie, als sie unvermittelt an-

77 Vgl. Cimarosa, *L’italiana in Londra*, Klavierauszug, 1987, S.11f. (Endnote 5)

78 Voltaire bezeichnete jenen als einen Pastor in Edimbourg und als Bruder des Philosophen David Hume.

Vgl. Hume, *Le caffè ou l’écossaise. comedie*, in das Französische übersetzt [vmtl. von Voltaire], London 1760 [online verfügbar: https://books.google.de/books?id=uzAHAAAQAAJ&oe=UTF-8&redir_esc=y, letzter Zugriff: 22.08.2019], S.1

79 Vgl. für den folgenden Absatz ebd., und

vgl. o.A. vmtl. Petrosellini, *L’italiana in Londra*

80 Hume, *Le caffè ou l’écossaise*, S.37

81 o.A. vmtl. Petrosellini, *L’italiana in Londra*, S. 18f.

82 Ebd., S.21

gesprochen wird „che voulez-vous de moi?“⁸³ (im Vergleich zu „che bramate?“⁸⁴). Zu seinen Zwecken hinzugezogen und in das Libretto eingearbeitet, hat Petrosellini zusätzlich aus mindestens einem weiteren Werk, Giovanni Boccaccio's *Decamerone*, die Novelle über den Heliotrop, also den angeblich unsichtbar machenden Stein. (siehe dazu auch „2. L'italiana in Londra – eine typisch römische oder neapolitanische Oper?“).⁸⁵

Insgesamt kann man also feststellen, dass dem Publikum vordergründig das einmalige Auftauchen von Opern in dem Spielplan wichtig war. Die Wiederverarbeitung alter Ideen wie in *L'italiana in Londra* akzeptierten sie.

4. Anpassungen an die Sänger

Vordergründig nicht für die Zuhörer, aber für dieselben, wie eine Aussage Burneys belegt, aufgrund des direkten Zusammenhangs mit der Gesangsleistung zum Genuss nicht minder relevant,⁸⁶ sind die im 18. Jahrhundert üblichen Anpassungen von Rollen an die Besetzung. Wie oben erwähnt, hatten Komponist und Librettist von *L'italiana in Londra* den auftretenden Sängern zumindest größtenteils in vorangegangenen Jahren bereits Stücke geschrieben und wiederholten dies in dem vorliegenden Intermezzo erfolgreich. So ist beispielsweise in Zusammenarbeit dieser zwei mit dem Sopran Giuseppe Censi, dem Bass Francesco Bussoni und dem Tenor Giuseppe Lolli im *carnevale* von 1778 *Il ritorno di Don Calandrino* entstanden.⁸⁷ Gemeinsam mit Gennaro Luzio (ebenfalls Bass) hatte Cimarosa außerdem in Neapel gearbeitet, etwa in *I matrimoni in ballo* (1776).⁸⁸ Beiden Verfassern unbekannt war

83 Hume, *Le caffè ou l'écossaise*, S.41

84 o.A. vmtl. Petrosellini, *L'italiana in Londra*, S.6

85 Vgl. Giovanni Boccaccio, *Achter Tag. Dritte Novelle*, in: ders., *Das Decameron*, aus dem Italienischen übersetzt, mit Kommentar und Nachwort von Peter Brockmeier, mit den Holzschnitten der venezianischen Ausgabe von 1492, Ditzingen 2017, S. 606-614

86 Vgl. Burney, *The present state of music in France and Italy*, S.396

87 Vgl. Grempler, *Chronologie des Teatro Valle (1727–1850)*, S.74f.

88 Vgl. Veneziano, Art. *Luzio, Gennaro*

also lediglich der Kastrat Girolamo Crescentini, den die Literatur als Sopran oder alternativ als Mezzosopran bezeichnet.⁸⁹ (Seine Rolle in *L'italiana in Londra* reicht von d¹ bis zu h²⁹⁰). Anzeichen für Spiel-, Stimm- und Präferenzeinflüsse in der Figurengestaltung, auf die im Folgenden näher eingegangen werden soll, lassen sich aber nicht nur bei den davor erwähnten Akteuren feststellen, sondern auch bei ihm.⁹¹

4.1 Girolamo Crescentini

Die in „3.2 Ein Werk für das römische Publikum“ erwähnten *seria*-Imitationen, welche sich bei dem römischen Publikum großer Beliebtheit erfreuten und sich auf die von dem Kastraten verkörperte Figur der Livia konzentrieren, verweisen auf die zu dem Zeitpunkt der Uraufführung bereits stark ausgeprägte Tendenz in Crescentini's Karriere, sich ausschließlich dem ernstesten Fach mit seiner Tragik und Heldenhaftigkeit zuzuwenden. Denn hatte er 1776 auch mit Pietro Gugliemi's *dramma giocoso L'impresa d'opera* in Fano debütiert, trat er bereits ab dem Winter des Jahres 1778 unter anderem mit *Seria*-Opern am *Teatro Argentino* in Rom auf und stand ab 1781 nur noch mit letzteren auf der Bühne.⁹² *L'italiana in Londra* ist also in die Übergangszeit seines Fachwechsels einzuordnen.

Den schauspielerischen und stimmlichen Fähigkeiten des Livia-Sängers ist das Werk in vieler Hinsicht angepasst: Aufgewühlte Gefühle, zu deren Darstellung Crescentini wohl

89 Vgl. Pregliasco, Seedorf, Art. *Crescentini, Girolamo*, Sp.80 und vgl. Karl J. Kutsch, Leo Riemens, Art. *Crescentini*, in: dies., *Großes Sängerlexikon*, A-L, Bd. 1, Bern 1987, Sp.596

90 Angemerkt muss an dieser Stelle jedoch werden, dass für die Spitzentöne des Öfteren tiefere Alternativen (vgl. Cimarosa, *L'italiana in Londra*, Partitur, Bd. 1, o.J. vmtl. ca. 1779, z.B. S.29/T.5f.) und Stütztöne (vgl. ebd., S.114/T.11f.) angegeben werden. Ebenso übernimmt laut der Partitur die zweite Stimme im Finale des ersten Aktes ein a² für den ersten Kastraten. (vgl. ebd., S. 142/T.11f.)

91 In Bezug auf die zugängliche Literatur ist die Situation genau umgekehrt: Während über Crescentini Texte herausgegeben worden sind, ist über die Stimmen der übrigen Sänger kaum bis nichts bekannt, sodass sich zu allen aus verschiedenen Gründen und ohne Vergleichspunkte lediglich Vermutungen über ihre Einflüsse auf *L'italiana in Londra* anstellen lassen.

92 Vgl. Pregliasco, Seedorf, Art. *Crescentini, Girolamo*, Sp.81

besonders befähigt war,⁹³ sind im Wesentlichen die Essenz der Rolle. Die Themen sämtlicher Auftritte kreisen um Trauer, Empörung, Sorge und Verzweiflung. Ist Livia etwa in ihrer Antrittsarie betrübt, Genua verlassen zu haben, um Mylord Arespingh in London zu suchen, fingiert sie in der zweiten, bei dem Zusammentreffen mit demselben, Ärger über seine Zudringlichkeit zu einer scheinbar Fremden, – immerhin muss er von ihrer Identität als Errichetta ausgehen. In Wahrheit ist sie an dieser Stelle allerdings über sein zurückliegendes Verhalten in Italien erbost. In der letzten Solonummer verliert sie schließlich bei der Vorstellung, grundlos in das Gefängnis gehen zu müssen, den Mut.⁹⁴

Charakteristisch für Crescentini's Ausdruck war wahrscheinlich sein kategorischer Einsatz von Legato, welches er laut John Roselli in seiner späteren Lehre betonte.⁹⁵ Indizien dafür lassen sich in der Partitur beispielsweise in den Vorschlägen und den Bindebögen der ersten Arie finden. Die letztgenannten sind teilweise nicht in dem System des Sängers vermerkt. Wenn die Violinen passagenweise die Melodie verstärken, sind sie bei ihnen verzeichnet, sodass auch in den Stimmen der Instrumentalisten der Charakter des Stückes deutlich wird.⁹⁶

Besonders fallen in „Straniera abbandonata“ außerdem die zahlreichen Dynamikzeichen und die langen, für unterschiedliche Gestaltung vorgesehenen Noten auf (letzteres ist am stärksten in der 2. Arie ausgeprägt).⁹⁷ Sie können ebenfalls als Beleg für die Ausdrucksfähigkeit Crescentini's gesehen werden. Vor allem weisen sie aber auf das Talent des Kastraten hin, mit dem „Schwellen und sincken des Tons“ zu spielen und sich etwa in dem „leisesten ‚Pianissimo‘“ zu verlieren.⁹⁸

Virtuose Passagen der Arien, hier sei als Bestätigung eines Außenstehenden beispielsweise Paul Scudo's Äußerung genannt, Crescentini sei ein „virtuose incomparable“⁹⁹ gewesen,

93 Vgl. Paul Scudo, *Josephine Grassini*, in: *Revue des deux Mondes* 13 (1852), [online verfügbar: <https://www.jstor.org/stable/44692623>, letzter Zugriff: 22.08.2019], S.155

94 Vgl. o.A. vmtl. Petrosellini, *L'italiana in Londra*, S.9, S.19 und S. 44

95 Vgl. John Roselli, *Singers of italian opera. The history of a profession*, Cambridge 1992, S.107

96 Vgl. Cimarosa, *L'italiana in Londra*, Partitur, Bd. 1, o.J. vmtl. ca. 1779, S.34/T.1-S.39/T.10

97 Vgl. ebd., S.34T.1-S.39/T.10 und S.71/T.1-S.80/T.5

98 Vgl. Arthur Schopenhauer, *Reisetagebücher aus den Jahren 1803-1804*, hg von Ch. von Gwinner, Leipzig 1923, S. 268f., zitiert nach: Pregliasco, Seedorf, Art. *Crescentini, Girolamo*, Sp.82

99 Scudo, *Josephine Grassini*, S.155

tauchen in *L'italiana in Londra* in vielen Fällen mit einer schnellen Aufeinanderfolge von Worten auf, welche in ein mehrmals hintereinander wiederholtes Motiv integriert werden und beinahe an den *Parlando*-Stil der Bässe heranreichen. Sie finden sich in jeder der bereits erwähnten Arien, beschränken sich, vordergründig in „Fuggi ... che so ... s'arresta“, jedoch nicht nur darauf.¹⁰⁰

4.2 Giuseppe Censi

Im Kontrast zu Livia steht in dem Intermezzo *Madama Brillante*. Sich nichts zu Herzen nehmend und zu vielen Späßen aufgelegt, drehen sich die Gedanken dieser eindeutig komisch konnotierten Figur stets um das Heiraten. An den Arien zeigt sich dies, ähnlich wie in der zuvor beschriebenen Rolle, mustergültig: In der ersten singt die Gastwirtin von einem Liebhaber, der einem Mädchen, womöglich in der Vergangenheit ihr selbst, Hoffnungen auf Ehe gemacht, es aber bei der Hochzeit verlassen hat. Die zweite handelt von einer Schönheit, die, trotz zahlreicher Verehrer, den vorgeblich unbeteiligten Mann zum Gatten wählt, und in der dritten gesteht die Mannstolle Don Polidoro freimütig, dass sie ihm als seine Frau nach Neapel folgen möchte.¹⁰¹

Mit einer solchen Maske fügt sich die Rolle in das Bild der von Censi zehn Jahre lang während der Karnevalszeit am *Teatro Valle*¹⁰² gesungenen Figuren ein. Denn der römische „Soubretten-Spezialist“¹⁰³ zählte zu jenen Kastraten, die laut Grempler, an die Stadt gebunden, „überwiegend in Frauenrollen“ auftraten, und „[g]erade für die glaubhafte Darstellung

100 Vgl. Cimarosa, *L'italiana in Londra*, Partitur, Bd. 1, o.J. vmtl. ca. 1779, S.34T.1-S.39/T.10 und S.75/T.3-T.7 und

vgl. ebd., Bd. 2, o.J. vmtl. ca. 1779, S.202/T.9-S. 209/T.5

101 Vgl. o.A. vmtl. Petrosellini, *L'italiana in Londra*, S.14f., S.33f. und S.47

102 In dem Jahr 1782, als das Theater auch in Sommer und Herbst Aufführungen veranstaltete, ist er in der Besetzungsliste nicht zu finden. Wahrscheinlich war er zu diesen Jahreszeiten anderweitig als Sänger tätig. (Vgl. Grempler, *Das Teatro Valle in Rom 1727-1850*, S.119f.)

103 Vgl. Federico Pirani, *I due Baroni di Rocca Azzurra: Un intermezzo romano nella Vienna di Mozart*, in: *Mozart e i musicisti italiani del suo tempo. Atti del convegno internazionale di studi Roma 21 – 22 ottobre 1991*, hg. von Annalisa Bini, Lucca 1994 (L'arte Armonica. Serie III. Studi e testi 1), S. 97

der Partien der jugendlichen Liebhaberinnen“ von „Impresari nach Möglichkeit“ als „Spezialisten“ herangezogen wurden.¹⁰⁴ – Tatsächlich übernahm der Sänger an jenem Theater ausschließlich weibliche Figuren, nahezu immer die zweite¹⁰⁵–. Generell buffonesk weisen die Libretti Censi’s Charakteren meistens Attribute wie lebhaft, schlau, jung und bizarr, manchmal aber auch nutzlos, dumm, störrisch oder auch verwitwet zu.¹⁰⁶

Talentierte war der Kastrat vermutlich in der Kunst der gesungenen und gespielten Nachahmung. So stellen die ersten beiden Arien fiktive Situationen vor, die die Liebesbeziehungen von jeweils zwei, teilweise szenisch miteinander interagierenden Personen, einem Mann und einer Frau, auseinandersetzen. Censi musste einerseits die beiden Vertrauten, andererseits die alternierend sowohl subjektive als auch objektive, beziehungsweise die als zwei Gesprächspartner auftretende Erzählinstanz überzeugend mimen.¹⁰⁷ Dass die Nummern tatsächlich für eine solche Veranschaulichung vorgesehen waren, bestätigt abgesehen von Inhalt und Aufbau des Librettos die Vertonung von „Voi vedrete in una sala“ durch die Einwurfe Don Polidoro’s. In einer abgewandelten und verkürzten Wiederholung der Nummer stellt er in dem komischen „Lehrdialog“ die Fragen des „Schülers“: „e la bella cosa fa’“, „e l’amante cosa fa’“¹⁰⁸ (Man müsste hier also eigentlich von einer „aria a due“ sprechen¹⁰⁹). Auch in den musikalischen Motiven sind die Regungen des Sprechers und das Gegenüber imaginiertes Leute dargestellt. Beispielsweise konfrontiert die in dem von schnellen Redeübernahmen geprägten Wechselmonolog der ersten Arie ruhige und gelassene Braut in fallenden Motiven, mit Betonungen auf den Vierteln und höheren Noten starker Zählzeiten (*alla-breve*-Takt), den Schürzenjäger mit ihrem Anliegen, seine Gefühle und Absichten zu

104 Vgl. Grempler, *Das Teatro Valle in Rom 1727-1850*, S.122

105 Ausnahmen gab es hier lediglich in den Jahren 1777 und 1778, in denen er laut Gremplers Chronologie die zentralere von zwei komischen Frauen sang. In *L’italiana in Londra* sind die Auftritte der beiden femininen Gestalteten beinahe gleichgewichtet.

Vgl. Grempler, *Chronologie des Teatro Valle (1727–1850)*, S.73-76

106 Vgl. ebd., S.71-90

107 Vgl. o.A. vmtl. Petrosellini, *L’italiana in Londra*, S.14f. und S.33f.

108 Cimarosa, *L’italiana in Londra*, Partitur, Bd. 2, o.J. vmtl. ca. 1779, S.163/T.1f. und T.6f.

109 Vgl. Reinhard Wiesend, *Zwischen aria a due und Ensemble. Zum Duett in der opera buffa der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts*, in: *convegno italo-tedesco „Mozart, Paisiello, Rossini e l’opera buffa“ (Rom 1993)*, hg. von Markus Engelhardt und Wolfgang Witzemann, Laaber 1998 (Analecta musicologica 31)

offenbaren. Er beantwortet jede ihrer Nachforschungen aufgeregt mit Liebesbekundungen und der Beteuerung, dass er sie noch am selben Abend heiraten wolle. Dabei nimmt die Komposition in den entsprechenden Passagen die Form staccatierter und bei den natürlichen Akzentuierungen des Taktes die steigender Achtelfiguren an. Sie spiegeln die erregten Empfindungen des Textinhaltes wider. Zur Unterstützung der von dem Mann womöglich vorgetäuschten Unruhe ist die Stimmlage, wenn er in Madama Brillantes Erzählung spricht, im Vergleich zu der des standfesten Mädchens hoch angesetzt.¹¹⁰

Für Censi's Auftritt bedeutete die eben beschriebene Gestaltung nicht nur den schauspielerischen Sprung zwischen den imaginären Figuren bei jedem Satz, sondern auch die taktweise Änderung des musikalischen Charakters und damit des gesanglichen und zwar über zwei Arien hinweg, da der Abschnitt als stellvertretendes Beispiel für die ganzen Solonummern angesehen werden kann.

Ungewöhnlich ausgeprägt sind in der für den Kastraten geschriebenen Rolle die zügigen Wiederholungen einzelner Noten oder gleichartiger Motiv-Fragmente, etwa eines Schrittes zu dem am nächsten liegenden tieferen Ton, der im Zusammenhang eine sich in Sekunden nach oben schraubende Kette bildet.¹¹¹ Die regelmäßige Integrierung eines einzelnen „Ausreißers“ in eine Folge gleichbleibender Achtel oder Viertel ist ein weiteres Beispiel für in diesem Kontext typische Erscheinungsformen.¹¹² Aufgrund ihrer erreichbaren Wirkung lassen eben beschriebene Figuren Rückschlüsse auf Censi's Stimme zu: Mit einem reinen Timbre und vor allem einer lockeren, nachklingenden Gesangstechnik ermöglicht die Komposition die Erzeugung glocken-ähnlicher Effekte: Durch das ständige Anstoßen von Tönen wird ein weiterer initiiert, ehe der vorherige verhallt ist, besonders in einer entsprechenden Akustik. Bei dem Gesang entsteht also, – je kürzer ein Motiv, desto mehr –, der Höreindruck, dass mehrere Noten gleichzeitig gesungen werden. Der Sänger faszinierte mit der Beherrschung dieser Finesse offensichtlich in besonderer Weise, ansonsten wäre die musikalische Gestaltung von *L'italiana in Londra* sicher nicht in diesem Maße darauf ausgerichtet worden.

110 Vgl. Cimarosa, *L'italiana in Londra*, Partitur, Bd. 1, o.J. vmtl. ca. 1779, S.52/T.6-S.53/T.6

111 Vgl. ebd., S.164/T.8-9

112 Vgl. ebd., Bd. 2, o.J. vmtl. ca. 1779, S.223/T.17-19

Da die soeben erwähnten Motive außerdem in höheren wie tieferen Lagen gleichermaßen vorkommen, liegt die Vermutung nahe, dass Censi Klang in dem Tonumfang von e¹ bis a² zu voller Entfaltung brachte (Seine Arien übersteigen diese Grenzen der Partitur zufolge jedoch zu beiden Seiten um jeweils einen Ganzton).

Mit Affrikaten, Plosiven und der Häufung des Buchstaben „i“ hatte der Sänger wohl ebenfalls keine Schwierigkeiten. Beinahe der halbe Text und daher zwingend auch die Komposition seiner ersten beiden Soloauftritte spielen ausgelassen mit diesen Lauten:

Arie 1 (Akt 1, Szene V)

- 1 „Oh donne miserabili
- 2 A questi amanti perfidi
- 3 Non dite mai di si.
- 4 Lunatici, bisbetici,
- 5 Volubili, frenatici
- 6 Si si ci fate piangere
- 7 Voi sol la notte, e il di.“¹¹³

Arie 2 (Akt 2, Szenz II)

- 1 „Ci ci ci parla con questo ...
- 2 Ci ci ci si volta a quello ...
- 3 Chi le dice o viso bello,
- 4 Chi domanda a lei pieta.“¹¹⁴

Petrosellini baute sie onomatopoetisch in Anaphern (Arie 2, Z.1f und 2f), epipher-(A. 1, Z.1-3) und kyklen-ähnlich (A. 1, Z.6f.), als Binnenreime (A. 1, Z.2; Z. 3; Z.4f., ebenfalls Asyndeton, epipher-ähnlich) und in Geminationen (A. 1, Z.6; A. 2, Z.1 und 2) ein. Man findet sie in den Nummern abgesehen davon ungebunden etwa bei „dite“ (A.1, Z.3), „ci“ (A.1, Z.6) „il“ (A.1, Z.7), „si“ (A.2, Z.2) oder „dice“ (A.2, Z.3). In der Komposition sind sie in die für Censi typische Motivik (vgl. oben)¹¹⁵ integriert.

Inhaltlich können die hellen Vokale übrigens ebenso wie die unzähligen, auch ungenannten Stilmittel und Reime mit dem Namen der Figur „Madama Brillante“ in Verbindung gebracht werden, da sie den Glanz und geistreichen Witz des italienischen Adjektivs „brillante“ in sich tragen.

113 o.A. vmtl. Petrosellini, *L'italiana in Londra*, S.15

114 Ebd., S.33

115 Vgl. z.B. Cimarosa, *L'italiana in Londra*, Partitur, Bd. 2, o.J. vmtl. ca. 1779, S.159/T.10-13

4.3 Gennaro Luzio

In Bezug auf Gennaro Luzio, den Sänger des Don Polidoro, sticht zunächst die Übereinstimmung seiner Geburt und seines Wirkungsbereiches mit der Herkunft der von ihm gespielten Figur ins Auge. Das *Teatro Valle* hatte 1778/79 in ihm einen Spezialisten für die in Neapel einzigartigen, im regionalen Dialekt gespielten *buffo*-Partien zur Verkörperung der von dort stammenden Figur engagiert.¹¹⁶ Scheinbar überaus erfolgreich¹¹⁷ trat er hauptsächlich in den dortigen Häusern auf und war außerdem in dieser Stadt zur Welt gekommen,¹¹⁸ musste also in der damaligen Zeit aus der Sicht eines Außenstehenden in jeder nur erdenklichen Weise mit ihr assoziiert werden und in Rom als authentische Personifizierung eines typischen Neapolitaners gelten.

Genau aus diesem Grund kann, trotz der römischen Theatertradition und des toskanischen Wortlautes in dem Libretto¹¹⁹, nicht pauschal davon ausgegangen werden, dass der Sänger in italienischer Standardsprache auftrat. Da Petrosellini Römer war¹²⁰, beherrschte er unter Umständen die südlichere Mundart nicht und hätte sie folglich auch nicht in seinem Text festzuhalten versucht. Ein geübter Dialekt-Sprecher dagegen hätte die notwendigen Änderungen womöglich anhand der gegebenen Vorlage aus dem Stegreif vornehmen können. Dazu kommt, dass im ersten Vertrag des *Teatro Valle* eigentlich ausschließlich *Intermezzi*

116 Vgl. Grempler, *Rom als ‚Umschlagplatz‘ für komische Opern Domenico Cimarosas*, S.248f. und S.252 (Fußnote). Sie weist auch darauf hin, dass es sich bei Don Polidoro laut dem Libretto um keine Dialekt-Partie handelt. Außerdem datierte sie *L'italiana in Londra* 2005, vermutlich nach Fétis, falsch, für den Karneval 1775. (Vgl. Johnson, *Domenico Cimarosa (1749-1801)*, Bd. 2, o.J. vmtl. 1976, S.270)

117 Zumindest laut François H. Castil-Blaze.

Vgl. François H. Castil-Blaze, *L'opera italien de 1548-1856*, Paris 1856, [online verfügbar: https://books.google.de/books?id=wqY5AAAIAAJ&pg=PA3&hl=de&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false, letzter Zugang: 27.08.2019], S.334f.

118 Vgl. Veneziano, Art. *Luzio, Gennaro*

119 Siehe Fußnote Nr. 116

120 Vgl. Lorenzo Mattei, Art. *Petrosellini, Giuseppe*, in: *Dizionario Biografico degli Italiani*, Bd. 82, 2015 [online verfügbar: [http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-petrosellini_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-petrosellini_(Dizionario-Biografico)), letzter Zugriff: 22.08.2019]

„in lingua Napolitana“ als musikalische Werke dieser Spielstätte vorgesehen waren.¹²¹ Durch seinen Einsatz wäre das Neapolitanische am *Teatro Valle* zudem sicherlich gemäß einer Dialog- oder Typenkomik der Lächerlichkeit preisgegeben worden, was angesichts des andauernden Konkurrenzkampfes der beiden Städte und der damit einhergehenden Bis-sigkeit von Seiten Roms¹²² wahrscheinlich im Sinne des Publikums gewesen wäre. Selbstverständlich in geringerem Maße wäre diese Wirkung aber auch eingetreten, wenn sich Lu-zio an die Sprache angepasst hätte, nachdem in diesem Fall eine regionale Färbung vermut-lich dennoch hörbar gewesen wäre. Auf diese Weise wäre außerdem weniger Charakteristi-sches von Petrosellinis Dichtung, etwa ähnlich wie bei Madama Brillante eingesetzte Stil-mittel, verloren gegangen. Mit welcher Ausprägung einer regionalen Sprache sich der Nea-politaner auch immer bei den Aufführungen ausgedrückt haben sollte, kann man davon ausgehen, dass die Verbindung zwischen Akteur und Figur kein Zufall gewesen ist, ebenso wie auffällt, dass Don Polidoro sich in die späteren Rollen Luzios am *Teatro Valle* einreih-t, welche als „dumm“ oder „leichtgläubig“ betitelt worden sind.¹²³

Über den Werdegang des Sängers schreibt Rodolfo Celletti Folgendes:

„Andò famoso soprattutto per le grandi risorse mimiche, vivificate da un eccezionale estro caricaturale e anche da intenzioni realistiche che la portarono perfino a rompere alcune tradizioni teatrali considerate fino allora inviolabili. Sembra ad es., che sia stato il primo cantante che sia ribellato al principio di non volgere mai le spalle al pubbli-co“.¹²⁴

121 Vgl. Vertrag zwischen Camillo Capranica und Domenico Valle, 1726 in: 1-Rasc, Fondo Capranica, b. 428, Original in: I-Ras, Trentanotai capitolini, uff. 5, vol. 443 cc. 285 ss.. zitiert nach: Grempler, *Das Teatro Valle in Rom 1727-1850*, S.58

Diese Aussage steht im Übrigen der Behauptung, am *Teatro Valle* seien Stücke in das „toskanische“ übersetzt worden, entgegen. (Vgl. Grempler, *Rom als ‚Umschlagplatz‘ für komische Opern Dome-nico Cimarosas*, S.248f.)

122 Vgl. Grempler, *Das Teatro Valle in Rom 1727-1850*, S.222f.

123 Vgl. Grempler, *Chronologie des Teatro Valle (1727–1850)*, S.76f. und 89f. Der Sänger trat lediglich in den *carnevali* 1779 und 1785 je zweimal am *Teatro Valle* auf.

124 Rodolfo Celletti, Art. *Luzio*, *Gennaro*, in: *Enciclopedia dello spettacolo*, GUARI-MAK, Bd. 6, Rom 1959, Sp.1752, basierend auf und vgl. Castil-Blaze, *L’opera italien de 1548-1856*, S. 206f. und S.333

Castil-Blaze, der Autor auf den sich Celletti mit dieser Aussage beruft, meint außerdem, dass Luzio in den kleinsten Details seiner Rollen das „Wahre“ gesucht habe.¹²⁵

Auf diesen Hang zum ausgeprägten Schauspielern gingen Librettist und Komponist in *L'italiana in Londra* ein, indem sie Don Polidoro physisch wie psychisch facettenreich und dynamisch gestalteten. So sah Petrosellini für den Neapolitaner, im Gegensatz zu den übrigen Figuren, zahlreiche stürmische Bühnenbewegungen in seinen Regieanweisungen vor: Beschränken sie sich bei den letzteren etwa auf „sich nähern“, „die Augen gesenkt halten“, „lachen“¹²⁶, „deuten“¹²⁷ oder „sich an jemanden wenden“¹²⁸, im Höchstfall auf ein „gewalt-sames in die Hand drücken des Schwertes“ (wohlgemerkt dem verängstigten Don Polidoro) oder ein „sich halb ohnmächtiges Hinsetzen“¹²⁹ im Finale des ersten Aktes, lauten sie für den von Luzio gespielten Mann unter anderem „corre avanti, e indietro“¹³⁰ oder „seguitando a ridere. Ridendo smoderamente“¹³¹ und im Finale „Procura di nascondersi fra gli' Alberi facendo capolino“, „correndoli apresso“, „torne colla spada in mano“ und „getta 'a spada“¹³² (alle auf nur zwei Seiten des Librettos).

Cimarosa verarbeitete, als ein Beispiel von vielen, den erstgenannten Vermerk in der zehnten Szene des ersten Aktes, als Don Polidoro der angeblich unsichtbar im Raum verweilenden Livia ein Ständchen singt und, Madama Brillantes Richtungsangaben, welche nicht existente Aufenthaltsorte derselben beschreiben, folgend, hilflos auf der Bühne umherirrt, auch in der Musik der *buffo*-Arie: Grundsätzlich in ein Largo und ein Allegro *assai*, deren inhaltliche Schwerpunkte zunächst auf dem Lied und auf der Atemlosigkeit des auf den Arm genommenen im zweiten Abschnitt liegen, unterteilt, gab der Komponist bereits hier die Anlage der sich im Laufe des Stückes steigernden Laufgeschwindigkeit vor. In Betrachtung der Violoncelli, genauer ihrer Tempo- und Dynamikentwicklung, erkennt man die Analogien zwischen den Bewegungen auf der Bühne und der Komposition besonders

125 Vgl. Castil-Blaze, *L'opera italien de 1548-1856*, S.332f.

126 Vgl. o.A. vmtl. Petrosellini, *L'italiana in Londra*, S.16

127 Vgl. ebd., S.21

128 Vgl. ebd., S.24

129 Vgl. ebd., S.25f.

130 Ebd., S.21

131 Ebd., S.13

132 Ebd., S.24f.

deutlich: Während der ersten Sätze des Neapolitaners streichen sie, den von den Oberstimmen vorgegebenen Harmonien entsprechend, auf jedem ganzen Schlag eine Achtel, abgesehen von Betonungen, stets im *piano*. Erst kurz bevor sich Don Polidoro genötigt sieht, Madama Brillante zum zweiten Mal zu fragen, wo sich Livia befinde, beginnen die tiefen Instrumente plötzlich für einen Takt jede Achtel im *forte* auszuspielen, fallen aber sogleich wieder in ihren pausierenden, leisen Rhythmus zurück. Ab diesem Zeitpunkt brechen sie immer öfter und länger mit ihrer Hintergrundbegleitung bis sie mit dem *Allegro assai* kurzzeitig in die in lauten, staccatierten Achtelfiguren der Geigen einsteigen und von diesen im Folgenden, zunächst noch im Wechsel mit Kadenzen in gleichen Notenwerten, immer mehr dominiert werden. Die Musik spiegelt durch die Akzeleration und stärker werdende Integrierung der Celli das sich stetig steigende Umhergehen, -eilen und schließlich -rennen des zusehends verzweifelteren Don Polidoro wieder. Die Beschleunigung ist in den oberen Stimmen ebenfalls, sogar noch früher, aber optisch nicht derart anschaulich, feststellbar.¹³³

In ähnlicher Weise wie mit der Tendenz zu Bewegung in Luzio's Rolle ging Cimarosa mit den facettenreichen, wengleich teilweise einfältigen und hitzigen Gedanken und Gefühlen der süditalienischen Figur um, welche nebenbei, wie vieles, das mit Neapel in Verbindung stand, am *Teatro Valle* wahrscheinlich als Mittel von Kritik und Komik an deren Einwohnern empfunden werden konnte.¹³⁴ Er stellte Wut, Freude, Ernsthaftigkeit, Schalkhaftigkeit oder auch Empfindsamkeit, tonmalerisch dar, indem er einzelne Aussagen des Librettos aufgriff und auf Klänge übertrug, vergleichbar mit der in „2. L'Italiana in Londra – eine typisch römische oder neapolitanische Oper?“ beschriebenen Angst, die er anhand des Zitterns illustrierte.

N i c h t ist die Musik auf besonderes stimmliches Können ausgerichtet: Mit einem Stimmumfang von dem kleinen c bis zu dem e¹ hatte der tiefe Bariton¹³⁵ keine extremen Höhen oder Tiefen zu bestehen und technische Schwierigkeiten beschränken sich im Wesentlichen auf *buffo*-typische Parlando-Passagen mäßigen Anspruchs¹³⁶. Die gesamte Partie

133 Vgl. Cimarosa, *L'italiana in Londra*, Partitur, Bd. 1, o.J. vmtl. ca. 1779, S.83/T.7-S.92/T.15

134 Vgl. Grempler, *Das Teatro Valle in Rom 1727-1850*, S.222f.

135 Vgl. Veneziano, Art. *Luzio*, *Gennaro*

136 Vgl. Cimarosa, *L'italiana in Londra*, Partitur, Bd. 1, o.J. vmtl. ca. 1779, S.87/T.8-S.92/15 und S.131/T.10-S.132/T.4

zielte, wie bereits erwähnt, auf charakterisierendes, vielfältiges Schauspiel ab.

4.4 Giuseppe Lolli

Für Giuseppe Lolli kann die Rolle des Summers als Paraderolle gelten. Nach Rom übernahm er sie scheinbar in fünf Produktionen von *L'italiana in Londra* und bestritt darüber hinaus damit sein Debut an mehreren Theatern.¹³⁷ Alessandra Campana macht sie daher in ihrem Aufsatz „Giuseppe Lolli da ‚L'italiana in Londra‘ a ‚Don Giovanni‘“ zu ihrem zentralen Gegenstand. Zusammengefasst kann man in Bezug auf die an den Sänger angepasste Partie zu folgendem Schluss kommen: Sie charakterisiert eine „tessitura medio-alto, in chiave di tenore[, una] prevalenza della recitazione sul virtuosismo vocale [et una] fisionomia essenzialmente buffa“¹³⁸. Summers präsentiert sich dabei allerdings als „prototipo del mercante settecentesco, che trova dignità, secondo l'etica borghese basata sul merito e sull'utile, nel lavoro e nell'onestà, e non attribuisce alcun valore alla nobiltà di natali.“¹³⁹

Campana schreibt außerdem zu der ersten Arie, dass sie sich durch „una linea melodica che si sviluppa prevelamente su intervalli congiunti o accordali, scale discendenti e note ribattute, [...] all'ambito di una decima (mi²-sol³)“¹⁴⁰ auszeichne. Auf die bedingte Übertragbarkeit dieser Aussage auf „Vi parlo all'olandese“ (ihr Tonumfang reicht, nebenbei erwähnt, noch zwei Töne weiter als die erste, bis zum *kleinen c* hinunter) und den auch musikalisch berücksichtigten Wechsel der Ansprechpartner innerhalb der beiden Solonummern weist sie ebenfalls hin¹⁴¹.

Anzufügen ist ihr daher lediglich eine Eigenart in Bezug auf Bussani: Federico Pirani be-

137 Vgl. Campana, *Giuseppe Lolli da ‚L'italiana in Londra‘ a ‚Don Giovanni‘*, S.418

138 Ebd., S.421

139 Die Autorin führt diese Textpassage nur in Zusammenhang mit der ersten Arie und dem vorangegangenen Rezitativ an. In ihrer allgemeinen Zusammenfassung zu der Rolle schreibt sie „fisionomia essenzialmente buffa, ma con una certe verosimiglianza“ (ebd., S.421), womit sie sich meines Erachtens in Anbetracht der vorherigen Erläuterungen auf die oben zitierte Textstelle bezieht.

Ebd., S.419

140 Ebd., S.420

141 Vgl. ebd., S.421

tont die ausgeprägte Zusammenarbeit zwischen Lolli und diesem Sänger in verschiedenen italienischen Städten.¹⁴² In *L'italiana in Londra* befindet sich jedoch keine einzige Szene, nicht einmal eine längere Passage in einem der *finali* oder *introduzioni*, die vordergründig den beiden gewidmet wäre. Das einzige Duett des Tenors¹⁴³ ist mit Luzio.

4.5 Francesco Bussani

Der letzte soeben bereits genannte Sänger, Francesco Bussani, seines Zeichens ein Bassbariton, sang in *L'italiana in Londra* vom großen B bis zum f¹. Neben dem Hinweis auf seinen Stimmumfang, der etwas über zwei Oktaven gereicht haben muss, nennt Christine Villinger als „besonderes Charakteristikum [der von Mozart und Paisiello für ihn geschriebenen] Partien“ die „häufigen großen Intervallsprünge (Septe, Oktave und None)“¹⁴⁴. Derer finden sich in Cimarosas Arien für Mylord Arespingh ebenfalls überproportional viele. In der zweiten Solonummer vor allem tauchen mehrere Oktaven und Septen von e¹ abwärts auf, ganz abgesehen von den Sexten und Quinten.¹⁴⁵ Aber auch in der ersten legt er beispielsweise gegen Ende die Distanz f¹–kleines f dreimal ohne Übergangston zurück.¹⁴⁶ Noch mehr als die großen, aufgrund ihres unberechenbaren Auftauchens grotesk wirkenden Zwischenräume in den Melodielinien stechen in „Van girando per la testa“ die Quarten und am Anfang die verminderte Quinte heraus. Sie kommen im Zuge einer intensiven, auf Komik angelegten kompositorischen Plakativität zum Einsatz, wegen der die Motive sich

142 Vgl. Federico Pirani, Art. *Lolli, Giuseppe* in: *Dizionario Biografico degli Italiani*, Bd. 65, 2005 [online verfügbar: [http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-lolli_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-lolli_(Dizionario-Biografico)), letzter Zugriff: 28.08.2019]

143 Laut Pirani begann Lolli seine Karriere als Tenor. In späteren Jahren sank seine Stimme jedoch scheinbar plötzlich, sodass er 1787 in der Prager Uraufführung neben dem Masetto auch den Commendatore sang. Der Autor weist außerdem unabhängig davon auf seinen beachtlichen Tonumfang hin. (Vgl. ebd.)

144 Christine Villinger, *Mi vuoi tu corbellar. Die opere buffe von Giovanni Paisiello. Analysen und Interpretationen*, Diss. von 1999, Tutzing 2000 (Mainzer Studien zur Musikwissenschaft 40), S.76

145 Vgl. z.B. Cimarosa, *L'italiana in Londra*, Partitur, Bd. 2, o.J. vmtl. ca. 1779, S.213/T.9-11 oder S.216/T.2 und T.8

146 Vgl. ebd., Bd. 1, o.J. vmtl. ca. 1779, S.102/T.13, S.104/T.6-9

meistens innerhalb von Septen und Quartan bewegen und mit e, b und cis – die Arie steht in D-Dur – operieren.¹⁴⁷ Begründet ist diese demonstrative, wenngleich immer wieder harmonisch aufgelöste Zurschaustellung von Dissonanz inhaltlich in Mylord Arespinghs Verzweiflung über die Verhaftung der Livia. Er gibt in der Arie unter anderem sich oder genauer seiner Liebe die Schuld dafür und verfolgt blutige selbst- und fremdzerstörerische Rachedgedanken.¹⁴⁸

Analog zu dieser plakativen Verwendung von Intervalltechnik gibt es in „Sire, io vengo ai vostri piedi“ für jede gesungene Phrase Begründungen, weshalb zahlreiche angehaltene, primär doppelt- oder (einfach-)punktierte Halbe und Viertel, also über die ganzen Schläge des 4/4 Taktes hinausführende Noten, eingebunden sind: Sie veranschaulichen den übertrieben seufzenden Charakter der entweder pathetischen oder lamentierenden Teilsätze, mit denen der Mann die Ungerechtigkeit und Tyrannei anderer beklagt, ihn nicht seine geliebte Livia heiraten zu lassen. Daher verwundert es auch nicht, dass, mit der gesprochenen Stimme in derartigen Situationen übereinstimmend, bevorzugt relativ hohe Klänge zwischen dem kleinen b und dem d¹ dafür herangezogen werden. Zu den gleichen Tönen eine Oktave tiefer stehen diese dann aufgrund ihrer Differenz in Kontrast, etwa als die Melodie zu seinen Anfangsworten einen Kniefall¹⁴⁹ mit einer absteigenden Skala bis zum großen B beschreibt und die folgende Phrase mit dem kleinen beginnt. Sie betonen die oberen Noten noch stärker.¹⁵⁰ Integriert sind die langen Töne vermutlich letzten Endes aufgrund von Bussanis „große[r] und tragfähige[r] Stimme“¹⁵¹, die deren Entfaltung ermöglichte.

Ebenfalls daraus ableitbar ist die Neigung dieser komischen Partie zu *seria*-Motiven. Wie für Crescentini schrieb Cimaosa in *L'italiana in Londra* für den Bass lyrische, gebundene Melodien und baut schwermütige Passagen ein. Vergleicht man etwa Livia's *recitativo accompagnato*, der ihrer letzten Arie vorangeht, mit „Van girando per la testa“, erkennt man dies. Die beiden langsamen Stücke im 4/4 Takt (bei ihr ist lediglich *tempo giusto* an-

147 Vgl. Cimarosa, *L'italiana in Londra*, Partitur, Bd. 2, o.J. vmtl. ca. 1779, S.210/T.13-S-220/T.12

148 Vgl. o.A. vmtl. Petrosellini, *L'italiana in Londra*, S.45

149 In dem Libretto ist dieser nicht explizit erwähnt. Als Regieanweisung steht dort „voltandosi verso Sumers, come se parlasse al Re.“ (vgl. ebd., S.24)

150 Vgl. z.B. Cimarosa, *L'italiana in Londra*, Partitur, Bd. 1, o.J. vmtl. ca. 1779, S.96/T.1-S.97/T.7 und vgl. o.A. vmtl. Petrosellini, *L'italiana in Londra*, S.24

151 Angermüller, *Francesco Bussani*, S. 228

gegeben, wäre es jedoch wesentlich schneller als ein *Largetto*, – wie bei ihm – , oder ein *Andante*, entspräche es nicht mehr dem Charakter der ernstesten Figur) werden bereits am Anfang des Vorspiels durch den Kontrast zwischen einem langen, kräftigen Orchesterakkord (Halbe; bei ihr im *forte* und Es-Dur, bei ihm im *mezzoforte* in D-Dur), mit tiefen Tönen in den Saiteninstrumenten, und der darauffolgenden Entwicklung der Melodie in einem Dialog zwischen den Oboen und Streichern, melancholisch eingeleitet. Letztere bilden hierbei zunächst, weiterhin in dunklen Klängen, nun aber leise, mit gebundenen Achtelfiguren, die Grundlage für die zart über sie hinweg schwebende Stimme der Holzbläser, nehmen erst im weiteren Verlauf an den Motiven jener teil und beschweren auf diese Weise das gedämpfte, aber hohe Timbre der Oboen (ein ähnlicher orchestraler Vorgang wiederholt sich in den Arien kurz darauf ein zweites Mal). Akustisch entsteht eine bedrückende Atmosphäre.¹⁵²

Auch später kann man Parallelen zwischen den beiden Auftritten sehen, als Livia einerseits und Mylord Arespingh andererseits – bei ihm ist es ein kurzer, eingeschobener, rezitativischer Abschnitt –, ihren düsteren Gedanken folgen. Am Anfang tragen sie sie in der Totenstille von Generalpausen vers- oder satzweise voneinander getrennt vor, sodass jeder Aussage in abgeschlossenen *legato*-Phrasen, ohne plötzliche melodiefremde, große Intervallsprünge oder Tonleitern, gesondert Bedeutung beigemessen wird, während die Streicher zwischen ihren Motiven aufgewühlte oder gedankenverlorene Stimmung erzeugen, indem sie beispielsweise im *sautillé* mit einer kurzen musikalischen Figur einfallen, welche ebenso abrupt anfängt wie aufhört, oder eine im *piano legato*, ähnlich wie im Vorspiel, emporkommen, und wieder abklingen lassen.¹⁵³

Im Unterschied zu Crescentini's Rolle wird die Ernsthaftigkeit in Bussani's immer wieder aufgegeben. Cimarosa karikierte sie durch unvermittelt eingefügte Effekte, wie die oben erwähnten Intervallsprünge oder übertriebenen Darstellungen von Gefühlen, wodurch die Figur zu einer komischen wurde. Ihren Ursprung hat dieser musikalische Zwiespalt in dem Libretto, denn Petrosellini brachte die Figur ebenso ambivalent hervor: Durch die Grundsituation, den durch die aristokratischen Familienverhältnisse bedingten Liebeskummer für

152 Vgl. Cimarosa, *L'italiana in Londra*, Partitur, Bd. 2, o.J. vmtl. ca. 1779, S.197/T.1-11 und
vgl. ebd., S.210/T.1-6

153 Vgl. ebd., S.197/T.11-S.200/T.6 und
vgl. ebd., S.211/T.11-S.212/T.11

eine würdevolle Rolle prädestiniert, bricht Mylord Arespingh mit seinen übersteigerten, unbedachten Reaktionen, wie seiner unberechtigten Eifersucht oder anhaltenden, auf schlechter Laune beruhender Wut und Tendenz zu Gewalt, mit dem reflektierten heroischen Verhalten einer *seria*-Partie.

Muss man sich auf die Suche nach dem Grund für diese Zweiteilung machen, ist das schauspielerische Talent des Sängers¹⁵⁴ ein guter Anhaltspunkt. Laut Piscitelli Gonnelli des öfteren als *mezzo carattere* angestellt¹⁵⁵, wie eine Untersuchung aller seiner Partien bestätigen könnte und sich zusätzlich in *L'italiana in Londra* mit der plakativen Darstellung und Nutzung von Effekten eindeutige Indizien finden, schloss es karikierende Verkörperungen zumindest mit ein.

5. Eindeutige Zuordnung von Giuseppe Petrosellinis Libretto zu Rom

In den oberen Kapiteln wurde Petrosellinis Libretto mehrmals zur Veranschaulichung dafür herangezogen, wie auf die Bedürfnisse Dritter, der Zuschauer oder Sänger etwa, eingegangen worden war, da seine von sich aus bereits von äußeren Umständen determinierte Vorlage in der Musik weiterverarbeitet worden ist. Auch einige Spezifika, seine Verarbeitung von *l'écossaise* oder sein gezielter Einsatz gehäufte Stilmittel, wurden in anderen Zusammenhängen angesprochen. Es gibt allerdings auch eine bisher ungenannte, auf den Text beschränkte Besonderheit, die ihren Ursprung in dem römischen Aufführungskontext hat: Ähnlich wie in *Le donne rivali*¹⁵⁶ spielte der Librettist in *L'italiana in Londra* mehrmals auf Rom an, indem er etwa den Tiber¹⁵⁷, den durch diese Stadt fließenden Fluss, den „Ere-

154 Vgl. Angermüller, *Francesco Bussani*, S. 228

155 Vgl. Piscitelli Gonnelli, Art. *Bussani, Francesco* in: *Dizionario Biografico degli Italiani*, Bd. 15, 1972 [online verfügbar: [http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-bussani_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-bussani_(Dizionario-Biografico))], letzter Zugriff: 19.09.2019]

156 Vgl. Alessandra Campana, *Il libretto de „Lo Sposo deluso“*, in: *Mozart-Jahrbuch* (1989/90), S. 76

157 Vgl. o.A. vmtl. Petrosellini, *L'italiana in Londra*, S.31

bo¹⁵⁸ oder „Proserpina“¹⁵⁹, also auf die antike Metropole hindeutende mythologische Gestalten und Lokalitäten, in dem Text erwähnte. Von Hinweisen auf London oder Neapel unterscheiden sich diese dadurch, dass das Stück inhaltlich nichts mit Rom zu tun hat. Ist etwa die Rede davon, in die Themse zu springen¹⁶⁰ oder zum Sebeto zurückzukehren¹⁶¹, ist dies in dem Handlungsraum und Don Polidoro's Heimat begründet. Der Bezug zu Rom hingegen liegt außerhalb des Geschehens, an dem Ort der ursprünglichen Aufführungen.

6. Der Einfluss des Vatikan

Mit der Erwähnung Roms ging im 18. Jahrhundert wie heute stets die der Vatikanstadt einher. Hat sich der Klerus mittlerweile auch weltweit aus den meisten Lebensbereichen zurückgezogen, war seine Präsenz zu jener Zeit, vornehmlich in dieser Stadt, umso mehr zu spüren. Er griff aktiv in das für ihn moralisch grenzwertige, aber ansatzweise kontrollierbare Theaterleben, mit anderen Worten in das der ihn umgebenden Region, ein. Seine Regelungen waren daher nicht nur für dieses *Intermezzo* relevant, sondern für alle Aufführungen in der Metropole, manche sogar über die Grenzen des heutigen Lazio hinaus. Zwei der für *L'italiana in Londra* wichtigsten erwähnt Burney in seinen Briefen. Er schreibt:

„There are no public spectacles allowed in Rome, except during carnival time which lasts from the seventh of January to Ash-Wednesday; nor are any women ever suffered to appear upon the stage, the female characters being represented by eunuchs, and frequently so well, from their delicacy of voice and figure, as to deceive persons unacquainted with this prohibition.“¹⁶²

158 o.A. vmtl. Petrosellini, *L'italiana in Londra*, S.45

159 Ebd., S.51

160 Ebd., S.7f.

161 Vgl. ebd., S.5

162 Burney, *The present state of music in France and Italy*, S.395

Auf die erste Vorgabe rekurriert im Wesentlichen der winterliche Vorstellungszeitraum von *L'italiana in Londra*. Der genaue Uraufführungstag, der 29. Dezember 1778, erklärt sich mit Gremplers Erkenntnis, dass der Stagione-Beginn jährlich verschieden war. Er fand grundsätzlich zwischen St. Stefano und dem von Burney genannten 7. Januar statt.¹⁶³

Hatte die erste Regelung hauptsächlich formelle Konsequenzen für die Vorführungen, zog das Auftrittsverbot für Frauen eine lange Wirkungskette nach sich und wirkte dadurch wesentlich konkreter auf das Werk und seine Besetzung ein. Denn als Ersatz für Sängerinnen griff man auf Kastraten zurück, was, wie aus Burneys Aussage indirekt ebenfalls hervorgeht, in der *opera buffa* ein spezifisch römisches Charakteristikum war und sie zudem der *opera seria* näherbrachte.¹⁶⁴ Zur Folge hatte deren Einbeziehung im Fall von *L'italiana in Londra* die Anpassungen an Crescentini und Censi und gerade mit erstgenanntem die oben erläuterte weiterführende Annäherung dieses *Intermezzo* an das ernste Fach.¹⁶⁵

Mit der Kontrolle der päpstlichen Herrschaft steht unter anderem auch die bei der Herausgabe Grempler zufolge nahezu in standartisiertem Wortlaut in das Libretto eingefügte Passage

„Tutto ciò, che non è conforme ai sentimenti della Santa Chiesa Romana si deve riguardare come nudo, e semplice vezzo di Poesia: nulla avendo di commune coll' Autore, che si dichiara vero Cattolico“¹⁶⁶

in Verbindung. Indem diese „Protesta“ alle kritischen Äußerungen auf die Ebene der Poesie verbannt, zeigt sich das Bestreben der Veröffentlichenden, in dem Prozess der Stücküberwachung nicht aufgrund kirchenfeindlicher Äußerungen belangt zu werden.¹⁶⁷

163 Vgl. Grempler, *Das Teatro Valle in Rom 1727-1850*, S.48

164 Vgl. Grempler, *Das Teatro Valle in Rom 1727-1850*, S.122

165 Vgl. ebd., S.125 und vgl. das Kapitel „4. Anpassungen an die Sänger“

166 o.A. vmtl. Petrosellini, *L'italiana in Londra*, S.4

167 Vgl. Grempler, *Das Teatro Valle in Rom 1727-1850*, S.34f.

7. Besonderheiten des *Teatro Valle*

Als abschließender Einflussfaktor auf *L'italiana in Londra* sei in dieser Arbeit die Institution, für welches das Werk entstanden ist, also das *Teatro Valle*, angeführt. Dieses schuf neben dem Vatikan den äußeren Rahmen für die Oper: Damit kein Konkurrenzkampf zu anderen örtlichen Spielstätten, besonders jener im Besitz der Familie Capranica, aufkommen konnte, schränkte man die musikalischen Aufführungen des genannten Hauses bereits in dem Vertrag zwischen dem ersten Impresario Domenico Valle und dem Eigentümer Camillo Capranica 1726 ein, sodass sich die Tradition, in der Karnevalszeit jeden Jahres insgesamt zwei unterschiedliche, komische *Intermezzi* – 1779 fand neben *L'italiana in Londra* *La partenza inaspettata* von Petrosellini und Antonio Salieri statt¹⁶⁸ – in den Pausen variierender Schauspielstücke zu geben, entwickelte. Die Opern gewannen dabei im Laufe des 18. Jahrhunderts an Bedeutung und wurden wahrscheinlich zu der Hauptattraktion des Theaters.¹⁶⁹ Wie anhand von *L'italiana in Londra* paradigmatisch zu sehen ist,

„handelte es sich [bei den Opern der zweiten Hälfte des Settecento] nach wie vor um komische *Intermezzi per musica*, nun allerdings generell für vier oder fünf Personen im Gegensatz zu den *Intermezzi* für zwei oder drei Personen, die bis 1750 das Repertoire charakterisierten. Komponisten waren neben vielen unbekanntten Maestri Rinaldo di Capua, Pasquale Anfossi, Baldassare Galuppi, Niccolò Piccinni, Antonio Salieri, Giovanni Paisiello und Domenico Cimarosa [...].

Die musikalischen *Intermezzi* zu diesem Zeitpunkt stellten vollwertige komische Opern in zwei Akten dar, und die Bezeichnung ist dadurch begründet, dass sie zwischen den Akten des Schauspiels aufgeführt wurden.“¹⁷⁰

Letztere These der soeben zitierten Grempler wird von Gersthofer in ähnlicher Weise vertreten, wenn er die umfangreichen Aktschlüsse Cimarosas als „ausgewachsene‘ Buffa-Finali“ bezeichnet und sie mit *dramme giocosi* und *commedie per musica* vergleicht.¹⁷¹

168 Vgl. Grempler, *Chronologie des Teatro Valle (1727–1850)*, S.77

169 Vgl. für diesen Abschnitt Grempler, *Das Teatro Valle in Rom 1727-1850*, S.58 und S.194ff.

170 Ebd., S.196

171 Vgl. Gersthofer, „*Oh qual nube in ciel s'affaccia*“, S.185f.

In die Tätigkeiten hinter der Bühne waren 1779 bei *L'italiana in Londra* lokale Kräfte involviert: Vincenzo Mazzonsechi fungierte als „Ingeniere Inventi e Pittore delle Scene“ und arbeitete während der Jahre 1778-1783 und 1787-1790 an dem Theater. Gasparo Simonetti war für die Herrenkostüme zuständig. In der Chronologie des *Teatro Valle* finden sich zu ihm von 1771 bis 1790 Eintragungen. Womöglich beinahe während seines ganzen Berufslebens als „Sartore da Donna“ am *Teatro Valle* angestellt, war Pietro Angellini, welcher nahezu durchgängig von 1766 bis 1801, also fünfunddreißig Jahre lang, verzeichnet ist und in dem vorliegenden *Intermezzo* diese Aufgabe ebenfalls übernahm.¹⁷² Nähere Informationen zu diesen Männern und ihrer Ausführung zu erlangen (ebenso wie für das Orchester in diesem Jahr), war leider nicht möglich. Obgleich ihre spezifische Bedeutung für das Werk dadurch nicht näher beleuchtet werden kann, sei festgehalten, dass auch sie mit Sicherheit zu der Uraufführungsfassung beigetragen haben.

8. Zusammenfassung

Das für Rom entstandene *Intermezzo L'italiana in Londra* war 1778 verschiedener lokaler und ideeller Autorität unterworfen: Der Komponist stammte aus Neapel, Vatikan und *Teatro Valle* befahlen dem Stück in Form von Regeln ihre eigenen Vorstellungen an, das Libretto basierte auf einem französischen Vorbild, das leidenschaftliche, anspruchsvolle und vielfältige Publikum erwartete ein witziges und gleichzeitig künstlerisch hochwertiges Stück und das Auftreten der Akteure war zwischen den Polen von Ernsthaftigkeit und Komik sowie besonderem schauspielerischem und sängerischem Können angesiedelt. Durch die Beachtung der divergierenden Bedürfnisse und Gewohnheiten von Seiten Cimarosas und Petrosellinis entstand ein an die spezifischen römischen Verhältnisse angepasstes und weithin sichtbar diesem Ort zuzuordnendes Stück, in welchem auch scheinbar unvereinbare Neigungen wie eine Identifikation mit Neapel und gleichzeitige Angriffe auf dieselbe Stadt nebeneinander bestanden.

172 Vgl. o.A. vmtl. Petrosellini, *L'italiana in Londra*, S.4 und vgl. Grempler, *Chronologie des Teatro Valle (1727–1850)*

Anschauungsmaterial zu „3.2 Ein Werk für das römische Publikum“

o.A. vmtl. Petrosellini, Giuseppe: *L'italiana in Londra. Intermezzo in musica a cinque voci da rappresentarsi nel Teatro Valle dell' Ilmi Signori Capranica nel carnevale dell' Anno 1779*, Rom 1779 [erhältlich in der Universitätsbibliothek Bayreuth, Zweigstelle Thurnau], S.29

o.A. vmtl. ders.: *L'italiana in Londra. Intermezzo in musica a cinque voci da rappresentarsi nel Teatro Valle dell' Ilmi Signori Capranica nel carnevale dell' Anno 1779*, Rom 1779 [online verfügbar: http://archive.org/details/litalianainlondr00cima_0, letzter Zugriff: 16.08.2019], S.29

Rekonstruktion des ursprünglichen Wortlautes aus der Kombination der beiden Exemplare

Literaturverzeichnis

- Gazzetta Toscana N.1*, Heft XLVIX aus den Annalen des Herrn Linguot, in: *Gazzette Toscane 15* (1780), [online verfügbar: https://books.google.de/books?id=d5FHAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=gazzetta+toscana+gennaio+1780&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjnz_LbxdkAhX3wM-QBHRh-DbkQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=false, letzter Zugriff: 19.09.2019], S.1-4
- Angermüller, Rudolph: *Francesco Bussani: Mozarts erster Bartolo, Antonio und Alfonso und Dorothea Bussani. Mozarts erster Cherubino und erste Despina*, Wien 2001 (Mozart-Studien 10), S.213-229
- Archenholz, Johann W. von: *England und Italien*, Bd.5, Leipzig 1787, [online verfügbar: https://books.google.de/books?id=HrLOaLCKiOsC&pg=PP5&hl=de&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false, letzter Zugriff:16.08.2019]
- Boccaccio, Giovanni: *Achter Tag. Dritte Novelle*, in: ders.: *Das Decameron*, aus dem Italienischen übersetzt, mit Kommentar und Nachwort von Peter Brockmeier, mit den Holzschnitten der venezianischen Ausgabe von 1492, Ditzingen 2017, S.606-614
- Bollert, Werner: *Giuseppe Petrosellini. Quale librettista di opere*, in: *Rivista musicale italiana 43/5* (1939), S.531-538
- Borrelli, Enzo: *Domenico Cimarosa*, Turin o.J. vmtl. ca. 1940 (I maestri della musica 20)
- Brandenburg, Daniel: *Die neapolitanische Bühne und die Opera buffa (1750-1800)*, in: *Musik und Theater in Neapel im 18. Jahrhundert*, hg. von Francesco Cotticelli und Paologiovanni Maione, Bd. 1, aus dem Italienischen übersetzt von Antonia Weber, Kassel 2010, S.225-243
- Burney, Charles: *The present state of music in France and Italy or, a journal of a tour through those countries, undertaken to collect materials for A general history of music*, 2. Ausgabe, London 1773 [online verfügbar: https://books.google.de/books?id=x0QJAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=The+Present+State+of+Music+in+France+and+Italy&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjDlraP_4bkAhWNposKHbDnAGgQ6AEILDAA#v=onepage&q=The%20Present%20State%20of%20Music%20in%20France%20and%20Italy&f=false, letzter Zugriff: 16.08.2019]
- Cagiano, Letizia N.: *Un teatro tutto di legno. Il teatro Valle e il dramma giocoso a Roma attraverso i resoconti di viaggiatori francesi del Settecento*, in: *Nuova rivista musicale italiana 24* (1990), S.305-334

Campana, Alessandra: *Il libretto de „Lo Sposo deluso“*, in: *Mozart-Jahrbuch* (1989/90), S.73-87

Ders.: *Giuseppe Lolli da ‚L’italiana in Londra‘ a ‚Don Giovanni‘*, in: *Mozart, Padova e La Betulia Liberata. Committenza, interpretazione e fortuna delle azioni sacre metastasiane nel ’700. Atti del convegno internazionale di studi 28-30 settembre 1989*, hg. von Paolo Pinamonti, Florenz 1991 (Quaderni della rivista di musicologia 24), S.417-422

Castil-Blaze, François H.: *L’opera italien de 1548-1856*, Paris 1856, [online verfügbar: https://books.google.de/books?id=wqY5AAAAIAAJ&pg=PA3&hl=de&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false, letzter Zugang: 27.08.2019]

Celletti, Rodolfo: Art. *Luzio, Gennaro*, in: *Enciclopedia dello spettacolo*, GUARI-MAK, Bd. 6, Rom 1959, Sp.1751-1752

Chiesa, Maria T.: *Cimarosa e il suo Tempo. Con 16 tavole*, Mailand 1939

Cimarosa, Domenico: *L’italiana in Londra*, Partitur, handschriftliche Kopie, Bde. 1 und 2, Standortangaben: Fondo Massimo; I-Rmassimo, o.O. u. J. vmtl. Rom ca. 1779 [online verfügbar: <http://partitura.dhi-roma.it/>, letzter Zugriff: 19.06.2018]

Ders.: *L’Italiana in Londra. Opera completa per canto e pianoforte*, Klavierauszug, Bearbeitung und Vorwort von Lorenzo Tozzi, Mailand 1987

Cimmarosa, Domenico: *L’Italiana in Londra*, Partitur, Autograph, Bde. 1 und 2, Überarbeitung Neapel 1794 , Rom 1779, [online verfügbar: [https://imslp.org/wiki/L%27italiana_in_Londra_\(Cimarosa%2C_Domenico\)](https://imslp.org/wiki/L%27italiana_in_Londra_(Cimarosa%2C_Domenico)), letzter Zugriff: 21.06.2019]

Fauntleroy, Talmage; Rossi, Nick: *Domenico Cimarosa. His Life and His Operas*, London 1999 (Contributions to the Study of Music and Dance 50)

Florimo, Francesco: *La scuola musicale di Napoli e i suoi conservatori con un sguardo sulla storia della musica in Italia. Cenno storico sulla scuola musicale di Napoli e suoi Conservatori, con le Biografie dei maestri usciti dai medesimi*, Bd. 2, Nachdruck der neapolitanischen Ausgabe von 1881-1883, Bologna 1969 (Bibliotheca Musica Bononiensis 3/9)

Gersthofer, Wolfgang: *„Oh qual nube in ciel s’affaccia“*. *Zur musikalischen Gestaltung einiger Buffatopoi im ersten Finale von Cimarosas Il Pittore Parigino*, in: *Musikästhetik und Analyse. Festschrift*

Wilhelm Seidel zum 65. Geburtstag, hg. von Michael Märker und Lothar Schmidt, Laaber 2002, S.185-226

Ginguené, Pierre L.: *Notice sur la vie et les ouvrages de Nicolas Piccinni*, Paris o.J. vmtl. 1801 [online verfügbar: https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10600248_00023.html?zoom=0.55, letzter Zugriff: 21.08.2019]

Gonnelli, Piscitelli: Art. *Bussani, Francesco* in: *Dizionario Biografico degli Italiani*, Bd. 15, 1972 [online verfügbar: [http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-bussani_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-bussani_(Dizionario-Biografico)), letzter Zugriff: 19.09.2019]

Grempler, Martina: *Der Kardinal und die Oper. Ercole Consalvi (1757-1824), Staatssekretär in Rom*, in: *Vanitatis fuga, aeternitatis amor. Wolfgang Witzmann zum 65. Geburtstag*, hg. von Sabine Ehrmann-Herfort und Markus Engelhardt, Laaber 2005 (Analecta Musicologica 36), S.427-447

Ders.: *Rom als ‚Umschlagplatz‘ für komische Opern Domenico Cimarosas. Die Bearbeitungen von Il credulo und L’impresario in angustie*, in: *Bearbeitungspraxis in der Oper des späten 18. Jahrhunderts. Bericht über die Internationale wissenschaftliche Tagung vom 18. bis 20. Februar 2005 in Würzburg*, hg. von Ulrich Konrad, Tutzing 2007 (Würzburger musikhistorische Beiträge 27), S.245-260

Ders.: *Das Teatro Valle in Rom 1727-1850. Opera buffa im Kontext der Theaterkultur ihrer Zeit*, Kassel 2012 (Analecta musicologica 48)

Ders.: *Chronologie des Teatro Valle (1727–1850)*, in Ergänzung zu der Monographie: ders.: *Das Teatro Valle in Rom 1727–1850. Opera buffa im Kontext der Theaterkultur ihrer Zeit*, Kassel 2012 (Analecta musicologica 48), Online-Publikationen des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Rom 2012 [online verfügbar: http://www.dhi-roma.it/grempler_chronologie.html, letzter Zugriff: 16.08.2019]

Hume: *Le café ou l’écossaise. comédie*, in das Französische übersetzt [vmtl. von Voltaire], London 1760 [online verfügbar: https://books.google.de/books?id=uzAHAAAAQAAJ&oe=UTF-8&redir_esc=y, letzter Zugriff: 22.08.2019]

Hunter, Mary K.: *The Culture of Opera Buffa in Mozart’s Vienna. A poetics of entertainment*, in: *Princeton studies in opera* hg. von Carolyn Abbate und Rogger Parker, Princeton 1999

Iovino, Roberto: *Domenico Cimarosa. Operista napoletano*, Mailand 1992

- Johnson, Jennifer E.: *Domenico Cimarosa (1749-1801)*, Bd. 1 und 2, Diss. masch., University College Cardiff, Wales o. J. vmtl. 1976
- Kutsch, Karl J.; Riemens, Leo: Art. *Crescentini*, in: dies.: *Großes Sängerlexikon*, A-L, Bd. 1, Bern 1987, Sp.596
- Lazarevich, Gordana: *Transformation of an intermezzo. Cimarosa's Il Pittor Parigino as a reflection of 18th-century operatic performance practices*, in: *Napoli e il teatro musicale in Europa tra Sette e Ottocento. Studi in onore di Friedrich Lippmann*, hg. von Bianca M. Antolini und Wolfgang Witzmann, Florenz 1993 (Quaderni della rivista italiana di musicologia 28), S.175-189
- Loewenberg, Alfred: Art. *1778*, in: ders.: *Annals of Opera. 1597-1940*, Vorwort von Edward J. Dent, Bd. 1, 2., bearbeitete Ausgabe, Genf 1955, Sp.361-369
- Mamczarz, Irène: *Les intermèdes comiques italiens au XVIII^e siècle en France et en Italie*, Paris 1972 (Les chœur des Muses)
- Mattei, Lorenzo: Art. *Petrosellini, Giuseppe*, in: *Dizionario Biografico degli Italiani*, Bd. 82, 2015 [online verfügbar: [http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-petrosellini_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-petrosellini_(Dizionario-Biografico)), letzter Zugriff: 22.08.2019]
- o.A. vmtl. Petrosellini, Giuseppe: *L'italiana in Londra. Intermezzo in musica a cinque voci da rappresentarsi nel Teatro Valle dell' Ilmi Signori Capranica nel carnevale dell' Anno 1779*, Rom 1779 [erhältlich in der Universitätsbibliothek Bayreuth, Zweigstelle Thurnau]
- o.A. vmtl. ders.: *L'italiana in Londra. Intermezzo in musica a cinque voci da rappresentarsi nel Teatro Valle dell' Ilmi Signori Capranica nel carnevale dell' Anno 1779*, Rom 1779 [online verfügbar: http://archive.org/details/litalianainlondr00cima_0, letzter Zugriff: 16.08.2019]
- Pirani, Federico: I due Baroni di Rocca Azzurra: *Un intermezzo romano nella Vienna di Mozart*, in: *Mozart e i musicisti italiani del suo tempo. Atti del convegno internazionale di studi Roma 21 – 22 ottobre 1991*, hg. von Annalisa Bini, Lucca 1994 (L'arte Armonica. Serie III. Studi e testi 1), S.89-112
- Ders.: Art. *Lolli, Giuseppe* in: *Dizionario Biografico degli Italiani*, Bd. 65, 2005 [online verfügbar: [http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-lolli_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-lolli_(Dizionario-Biografico)), letzter Zugriff: 28.08.2019]

- o.A. vmtl. Platière, Jean-Marie R. de la: *Lettre 29. Des spectacles*, Rom datiert Januar 1778, in: ders.: *Lettres écrites de Suisse, d'Italie, de Sicile et de Malthe à M^{lle} ** a Paris en 1776, 1777 & 1778*, Bd. 5, Amsterdam 1780 [online verfügbar: https://books.google.de/books?id=UaFpAAAACAAJ-&pg=PA547&hl=de&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false, letzter Zugriff: 22.08.2019], S.122-203
- Polidoro, Federico: *La vita e le opere di Domenico Cimarosa. Memoria letta all' accademia pontaniana*. Neapel 1902
- Pregliasco, Valeria G.; Seedorf, Thomas: Art. *Crescentini, Girolamo*, in: *Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik*, Personenteil Cov – Dz, Bd. 5, hg. von Ludwig Finscher, 2., neu bearbeitete Ausgabe, Kassel 2001, Sp.80-83
- Rice, John A.: *The Roman intermezzo and Sacchini's La contadina in corte*, in: *Cambridge Opera Journal* 12 (2000), S.91-107
- Rosselli, John: *Singers of italian opera. The history of a profession*, Cambridge 1992
- Scudo, Paul: *Josephine Grassini*, in: *Revue des deux Mondes* 13 (1852), [online verfügbar: <https://www.jstor.org/stable/44692623>, letzter Zugriff: 22.08.2019], S.148-159
- Veneziano, Giulia: Art. *Luzio, Gennaro*, in: *Dizionario Biografico degli Italiani*, Bd. 66, 2006 [online verfügbar: [http://www.treccani.it/enciclopedia/gennaro-luzio_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/gennaro-luzio_(Dizionario-Biografico)), letzter Zugriff: 15.07.2019]
- Villarosa, Carlantonio di: Art. *Cimarosa, Domenico*, in: *Memorie dei compositori di musica del regno di Napoli*, Neapel 1840 [online verfügbar: https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10600008_00013.html, letzter Zugriff: 17.08.2019], S.35-48
- Villinger, Christine: *Mi vuoi tu corbellar. Die opere buffe von Giovanni Paisiello. Analysen und Interpretationen*, Diss. von 1999, Tutzing 2000 (Mainzer Studien zur Musikwissenschaft 40)
- Wiesend, Reinhard: *Zwischen aria a due und Ensemble. Zum Duett in der opera buffa der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts*, in: *convegno italo-tedesco „Mozart, Paisiello, Rossini e l'opera buffa“ (Rom 1993)*, hg. von Markus Engelhardt und Wolfgang Witzemann, Laaber 1998 (Analecta musicologica 31)